

PHAISTOS-DISKEN – ETT HYPOTETISKT TOLKNINGSFÖRSÖK

Ett metodiskt tankeexperiment i språklig och semantisk projektion

Författare:

Jonas Kjellander

Östergötland

10 januari 2026

Sammanfattning:

Detta dokument presenterar ett hypotetiskt tolkningsförsök av Phaistos-disken, baserat på två metodologiskt avgränsade antaganden: att minoiskan kan ha varit ett indoeuropeiskt språk och att symbolsystemet på disken kan vara utformat så att det kan läsas av talare av två närbesläktade språk. Syftet är inte att fastslå en definitiv tolkning, utan att undersöka vad som händer om dessa antaganden tillämpas konsekvent på hela texten.

Genom en kombination av piktogramtolkning, ideogramprinciper och jämförande fonologi framträder en möjlig projektion av två sammanhängande berättelser: en kosmogoni på sida A och en samhällshistorisk text på sida B. Den fonologiska och morfologiska analysen visar att symbolerna uppvisar en hög grad av intern konsekvens, med återkommande rotmorfem, prefix och ändelser som följer mönster typiska för naturliga språk. Detta bevisar inte tolkningens riktighet, men antyder att modellen är statistiskt rimlig och strukturellt sammanhängande.

Materialets begränsade omfattning gör det omöjligt att avgöra om minoiskan verkligen var ett indoeuropeiskt språk eller om tolkningen ligger nära originalets betydelse. Arbetshypotesen om ett direkt släktskap mellan minoiskan och urgermanskan är särskilt spekulativ och måste betraktas som mycket osannolik. Däremot visar analysen att ett indoeuropeiskt språk i princip kan generera en sammanhängande och tematiskt rimlig text, vilket gör modellen intressant som metodiskt tankeexperiment.

Det mest betydelsefulla resultatet är därför inte själva tolkningen, utan den språkliga modell som utvecklats. Genom att använda AI för att objektivt och reproducerbart bedöma rimligheten i varje ord och symbol visar arbetet hur man kan jämföra och rangordna alternativa tolkningar inom en gemensam metodologisk ram. Essän bör därför förstås som ett utforskande metodförsök snarare än ett försök att lösa Phaistos-diskens gåta.

Nyckelord

Phaistos-disken • Minoiska • Indoeuropeiska språk • Urgermanska • Piktogram • Ideogram
• Rebusprinciper • Morfologi • Fonologi • Kosmogoni • Etnogenes • AI-assisterad analys

Innehåll

Phaistos-disken – ett hypotetiskt tolkningsförsök	4
<i>Inledning</i>	4
<i>Första sidan – skapelsemyten</i>	5
En hypotetisk tolkning:.....	5
Sammanfattning.....	5
<i>Andra sidan – folkets urhistoria</i>	6
En hypotetisk tolkning:.....	6
Sammanfattning.....	6
<i>Slutsats</i>	6
<i>Modellens forskningspotential</i>	7
<i>Reflektion</i>	8
Appendix I: Metod och symbolanalys.....	9
<i>Metod för tolkning av Phaistos-disken</i>	9
Grundantaganden.....	9
Minoiskan som indoeuropeiskt och germanskt närbesläktat språk.....	9
Symbolerna som piktogram.....	9
Symbolerna som ideogram.....	9
Germanska språk i analysen.....	9
Urgermanska.....	9
Gotiska.....	9
Fornisländska.....	9
Sammanfattning av metod och antaganden.....	10
<i>Flerspråkig modell</i>	10
<i>Metod för rimlighetsbedömning av modeller</i>	11
Hur rimlighetsbedömningen ska tolkas.....	12
<i>När modellen förkastas</i>	12
<i>Språklig analys av den fullständiga modellen</i>	12
Symboltabell och morfologisk analys.....	12
Symboltabell – metod och struktur.....	13
Intern fonologisk och morfologisk konsekvens.....	15
Ordlista och morfologiska exempel.....	15
Grundordet Land.....	15
Symboltolkning.....	15
Sammansättningar.....	16
Ord där symbolen ”färdas” eller ”torr” ingår.....	17
Reflektion.....	17
Ändelserna person och enad.....	17
Staplade ändelser.....	17
Ändelser där symbolen ”person” ingår.....	18
Ord där symbolen ”person” eller ”enad” ingår.....	18
Personliga pronomen: Vi och De i det minoiska materialet.....	19
Stammen ”samlad + spridd” — motsvarande vi/oss.....	19
Stammen ”den + äger” — motsvarande de/den.....	20
Prefixen ”enad” och ”gammal” i kombination med pronominala stammar.....	20
Ord där pronominala stammar förekommer.....	21
Sammanfattande reflektion.....	21
Verb.....	21
Verbändelser.....	21
Verbprefix.....	22
Prefixets grammatiska status.....	22
Andra verb utan verbändelse.....	22
𐀀 – plural, agent och verbändelse i ett urgermanskt system.....	22
Verbtabel.....	23
Sammanfattning av verbmorfologin.....	24
Rotord.....	25
Samlad Ordlista.....	25
Samlad Ordlista Phaistos Disk Sida A.....	25

Samlad Ordlista Phaistos Disk Sida B	27
Kommentarer till texten	28
<i>Rimlighetsbedömning av den slutliga modellen</i>	28
Metod för rimlighetsbedömning av ordtolkningar i den slutliga modellen	28
Kommentar	30
Metod för rimlighetsbedömning av symboltolkningar i den slutliga modellen	30
Kommentar	33
Begränsningar och risk för överanpassning.....	33
<i>AI genererad tolkning med anatoliskt indoeuropeiskt språk</i>	33
Slutsats	36
Appendix II: Hypoteser som möjliggör tolkningen	37
<i>Hypotesen att minoiskan är ett indoeuropeiskt språk</i>	37
<i>Hypotesen om att disken är skriven för att kunna läsas på två språk</i>	37
<i>Hypotes: ljudvärdena i Linear A och Linear B är inte desamma</i>	38
Exempel från Phaistos-disken	39
Begränsningar i materialet	39
Att tillämpa Phaistos-metoden på Linear A-texter	39
AI test av hypotesen.....	40
Appendix III: Hur jag råkade hitta en Nyckel till Paithos Disk	44
<i>Pytheas, goterna och de gamla handelsvägarna</i>	44
<i>Från runor till Linear A — och vidare till Phaistos-disken</i>	44
<i>Insikten — och varför nyckeln fungerade</i>	45

Phaistos-disken – ett hypotetiskt tolkningsförsök

Inledning

Phaistos-disken [Figur 1], funnen på Kreta år 1908, är en av bronsålderns mest gåtfulla artefakter. Den består av två sidor med spiralformade rader av symboler, präglade med stämplor – en teknik som saknar paralleller i den egeiska skrifttraditionen. Trots mer än ett sekel av forskning finns ännu ingen allmänt accepterad tolkning. Språket är okänt, men många forskare har föreslagit att det kan vara besläktat med Linear A, det minoiska skriftsystem som fortfarande är otytt.

Den tolkning jag presenterar här växte fram ur ett tidigare arbete om handelsnätverk längs Atlantkusten och i Skandinavien. I det projektet arbetade jag med stor frihet och hämtade inspiration från myter, antika texter och arkeologiska fynd. Under dessa studier undersökte jag möjliga kopplingar mellan atlantkustkulturerna och den minoiska civilisationen. Det var i detta sammanhang jag råkade formulera en slags ”nyckel”, och mest av nyfikenhet prövade jag den på Phaistos-disken. Till min förvåning verkade den öppna texten och skapa en sammanhängande berättelse.

Efterhand insåg jag att nyckeln sannolikt inte hade något direkt med disken att göra. I stället var det själva förutsättningen bakom den – den modell jag använde och det faktum att jag indirekt hade antagit att minoiskan var ett indoeuropeiskt språk. Genom att pröva hypotesen om ett släktskap mellan minoiskan och de tidiga germanska språken råkade jag skapa de villkor som gjorde tolkningen möjlig. Ett sådant nära släktskap är en djärv och kontroversiell hypotes, och detta arbete ska inte ses som ett försök att styrka dess trovärdighet.

Essän består därför av tre delar, utöver själva tolkningen av texten. Den första delen visar hur Phaistos-disken kan tolkas på ett stringent och metodiskt sätt om man testar hypotesen om ett språkligt släktskap mellan minoiskan och de germanska språken. Den andra delen beskriver de hypoteser som skulle behöva vara korrekta för att tolkningen ens teoretiskt skulle kunna vara möjlig. Den tredje delen är en kort anekdot om hur jag råkade snubbla över den metod som ledde fram till tolkningen.

Huvudsyftet med denna essä är inte att fastslå att minoiskan var ett indoeuropeiskt språk, eller att presentera den mest sannolika eller allmänt accepterade tolkningen av Phaistos-disken. I stället är målet att undersöka vad som händer om man konsekvent utgår från två specifika och metodologiskt avgränsade antaganden:

- att symboluppsättningen på Phaistos-disken är utformad så att den kan läsas av talare av två närbesläktade språk,
- att minoiskan stod nära urgermanskan i fonologi och morfologi.

Detta arbete ska därför förstås som ett hypotetiskt tolkningsförsök – ett prövande tankeexperiment – snarare än ett försök att bevisa minoiskans språkliga släktskap. Syftet är att visa att en sammanhängande och morfologiskt konsekvent text faktiskt kan framträda om man antar dessa två antaganden, och att denna text dessutom uppvisar tematiska drag som är rimliga i en indoeuropeisk kontext.

Figur 1 Phaistos-disken. Tvåsidig lerskiva från bronsålderns Kreta, funnen i palatset Phaistos år 1908. Skivan är präglad med 241 symboler ordnade i spiral och utgör ett av de mest gåtfulla exemplen på tidig skrift

Första sidan – skapelsemyten

När symbolerna på första sidan tolkas med den metod som beskrivs i appendixet framträder en berättelse som kan förstås som en kosmogoni. Texten öppnar med orden "var land" och följs av en sekvens där en gudomlig gestalt skapar och förenar världen. Därefter träder en sonlig figur fram och ödelägger den gamle fadern. Den kvarvarande modern samlar den spridda gudomen, och ur hans kropp formas de första människorna.

En hypotetisk tolkning:

I tolkningen nedan har jag valt att hålla en strikt ett-till-ett-princip: varje ord på disken motsvaras av ett ord i tolkningen. Där svenskan egentligen skulle kräva sammansättningar eller flerledade uttryck har jag i stället använt bindestreck. Jag har dessutom försökt välja svenska ord som är besläktade med de urgermanska former som framträder genom min metod. Resultatet är inte idiomatisk svenska, men sammanhanget framträder ändå tydligt:

- Var land, helgad-gudingen var allena länningen, ende ensam hugade-gudingen.
- Denne lade egenrådlig-guding, denne ed-svor helgad-gudingen, lade egenrådlig-guding.
- Listig ynglingen utplånade åldringen.
- Ålde änkan samlade vår-gud.
- Delade-mannen, byggde vårt hem, eg-länningen.

Sammanfattning

Första sidan framträder som en hymnisk kosmogoni: existens, plats, gud, skapelse, död och återfödelse. Den skildrar tre gudomliga gestalter – urfadern, modern och sonen – och berättar hur den första människan skapas ur den döde gudens kropp. Strukturen har tydliga paralleller i nordisk mytologi (Ymer), vedisk tradition (Purusha) och grekisk myt (Ouranos och Kronos), vilket placerar texten i ett bredare indoeuropeiskt mytologiskt sammanhang.

Andra sidan – folkets urhistoria

På den andra sidan framträder en berättelse som rör människornas värld. Texten kan läsas som en hymn om lantbruk, landdelning, stridigheter och enande genom en gemensam tro. Den skildrar hur ett litet jordbrukande samhälle växer, delar sig, faller i konflikt och slutligen enas till ett rike.

En hypotetisk tolkning:

På samma sätt som på första sidan har jag försökt låta texten ligga så nära den ordagranna tolkningen som möjligt:

- Vi levde tillsammans, jordbruket, skördarna samägd.
- Allas egendom, levebrödet, skördarna.
- Våra gjorde skördade landväktare föreslog land-delning, öppnar hemvärn.
- Landvälde, torpare, byar orsakar eg-landorost.
- Delger-land prästligt envälde, påskiner ättling vår-gud kungen.

Sammanfattning

- **Gemenskapen:** Texten öppnar med en kollektiv jordbruksgemenskap där skördarna är samägda och alla delar på levebrödet.
- **Delningen:** Väktarna deklarerar landdelning, vilket öppnar för hemvärn – lokala styrkor knutna till gårdar och byar.
- **Konflikten:** Landvälde leder till splittring; torpare och byar börjar strida mot varandra.
- **Riket:** Ett prästligt envälde legitimeras genom urfadern och gör religionen till den kraft som enar folket och samlar de splittrade byarna till ett rike. Kungamakten framträder som en följd av den religiösa auktoriteten.

Sida B kan alltså läsas som en etnogenes: från gemensam bygemenskap till delning och strid, och slutligen till ett rike sammanhållet av religion och kungamakt. Tillsammans med sida A – skapelsemyten – bildar skivan en helhet: först kosmogoni, sedan samhällshistoria. Den berättar både om gudarnas värld och om människornas samhällsbildning.

Slutsats

I denna tolkning framträder Phaistos-diskens två sidor som en tematiskt sammanhängande helhet: en kosmologisk berättelse på sida A och en samhällshistorisk text på sida B. Återkommande motiv som skapelse, död, delning och samhörighet ger intrycket av en text med intern narrativ struktur och en morfologi som uppvisar tydliga mönster.

Den fonologiska och morfologiska analysen visar att symbolerna uppvisar en hög grad av intern konsekvens, med återkommande rotmorfem, prefix och ändelser som följer mönster som är typiska för naturliga språk. Detta innebär inte att tolkningen är korrekt, men antyder att modellen är statistiskt rimlig och att symbolsystemet inte är godtyckligt konstruerat.

Materialets begränsade omfattning gör det omöjligt att avgöra hur nära tolkningen ligger originalets betydelse. Ett indoeuropeiskt språk – särskilt ett med strukturell närhet till urgermiskan – kan förklara många av de observerade mönstren, men även andra indoeuropeiska språk skulle kunna ge liknande resultat. Hypotesen om ett direkt släktskap mellan minoiskan och urgermiskan måste därför betraktas som mycket osannolik.

Det mest betydelsefulla resultatet är inte själva tolkningen, utan den språkliga modell som utvecklats. Arbetet visar att AI kan användas för att objektivt och reproducerbart jämföra och rangordna alternativa tolkningar inom en gemensam metodologisk ram. Modellen tycks dessutom vara anpassad till indoeuropeiska strukturer i stort, vilket innebär att en sammanhängande text med liknande övergripande tema kan framträda även när symbolerna projiceras på andra indoeuropeiska språk. Den svenska tolkningen bör därför förstås som en projektion av modellens grundtema, inte som ett försök att återge originaltextens exakta innehåll.

Även om man antar att tankeexperimentets premisser är korrekta skulle detaljerna i tolkningen sannolikt avvika från originalet, medan det övergripande temat möjligen kan ligga nära. Eftersom modellen utvecklats med antagandet att minoisken stod nära urgermanskan är det troligt att även de språkoberoende delarna delvis är färgade av detta perspektiv. En anpassning av modellen till ett annat indoeuropeiskt språk skulle sannolikt förändra resultatet.

Arbetets syfte har inte varit att presentera den mest sannolika eller allmänt accepterade tolkningen av Phaistos-disken, utan att visa hur en sammanhängande text kan framträda när två metodologiska antaganden tillämpas konsekvent och när AI används för att testa deras interna rimlighet.

Modellens forskningspotential

Arbetet pekar också mot flera möjliga forskningsinriktningar:

- Modellen verkar kunna extrahera en semantiskt språkoberoende kärna för både symboler och ord i Linear A och Linear B, vilket demonstreras i AI exemplet i appendix II.
- Modellen kan modifieras till att bli helt generativ, något som redan har testats i liten skala.

Dessa egenskaper öppnar för följande fortsatta studier:

- En generativ modell skulle, med stöd av AI, kunna producera flera alternativa tolkningar av Phaistos-disken med olika övergripande teman. Dessa skulle sedan kunna rangordnas med hjälp av metoden i appendix I för att bedöma hur unik och rimlig den nuvarande tolkningen är.
- Modellen bör kunna testas på Linear B genom att låta den tolka texter vars betydelse är känd, men som behandlas som "okända" för modellen. På så sätt kan man få en indikation på modellens träffsäkerhet. Småskaliga preliminära tester har redan genomförts, och resultaten hittills är tillräckligt lovande för att motivera fortsatt arbete.
- Om symbolernas semantiska kärnor kan kopplas mellan Linear A och Linear B skulle modellen i princip kunna användas för att läsa Linear A via Linear B, även om språket bakom Linear A förblir okänt. Appendix II visar hur detta kan gå till genom det hypotetiska exemplet där I-DA-MA-TE tolkas.

Reflektion

Om jag gör en personlig bedömning – och om grundhypoteserna stämmer – framstår det som möjligt att textens övergripande tema kan vara konceptuellt korrekt. I så fall skulle den första sidan kunna återge en form av skapelseberättelse, medan den andra beskriver människornas liv, gemenskap och samhällsbildning.

Samtidigt är det svårt att avgöra hur hållbara grundhypoteserna faktiskt är och i vilken utsträckning metoden som presenteras i appendixet fungerar fullt ut. Det är möjligt att arbetet snarare liknar att skriva en ny text till en redan existerande melodi, där den underliggande strukturen hjälper till att skapa en sammanhängande berättelse. Den möjligheten måste hållas öppen.

Det är också viktigt att framhålla att tolkningen vilar tungt på antagandet att vissa grundläggande rebusar – såsom den som representerar *land* – är någorlunda korrekt tolkade. Eftersom metoden som används för att ta fram modellen i viss mån är generativ finns det sannolikt andra tolkningar som skulle kunna fungera som huvudankare, och den slutliga modellen skulle då kunna producera en sammanhängande text av helt annan karaktär.

Trots dessa osäkerheter är det en hisnande känsla att försöka tolka en 4000 år gammal minoisk text och inse att det finns en liten möjlighet att resultatet faktiskt kan ligga tematiskt nära originalet. Oavsett om hypoteserna visar sig vara korrekta eller inte ger arbetet en inblick i hur språk, myt och historia kan vävas samman över tid och rum – och påminner oss om att även de mest gåtfulla artefakter kan bära på berättelser som väntar på att bli återupptäckta.

Appendix I: Metod och symbolanalys

I detta appendix redogör jag för den metod som ligger till grund för tolkningen av Phaistos-disken, samt för den symbolanalys och morfologiska struktur som används i arbetet.

Metod för tolkning av Phaistos-disken

Grundantaganden

Minoiskan som indoeuropeiskt och germanskt närbesläktat språk

Utgångspunkten för min analys är hypotesen att det minoiska språket tillhörde den indoeuropeiska språkfamiljen och kan ha stått relativt nära de tidiga germanska språken, med vilka det möjligen delade vissa lexikala och morfologiska drag. Den flerspråkiga modell som används i detta arbete förutsätter egentligen inte ett sådant släktskap, men i praktiken blir tolkningen betydligt enklare ju snävare språkram man arbetar inom. Ett av huvudsyftena med detta arbete är dessutom att visa att en strukturerad och sammanhängande text kan framträda om man antar ett närmare släktskap mellan minoiskan och de germanska språken – inte att bevisa att hypotesen är sann eller att presentera den mest sannolika tolkningen av disken. I detta tolkningsförsök har hypotesen därför använts som ett metodiskt och hypotetiskt tankeexperiment.

Symbolerna som piktogram

Många av symbolerna föreställer konkreta objekt — ansikten, redskap, djur, växter och liknande. I min tolkning fungerar dessa som piktogram, där den första stavelsen eller det första ljudet i ordet för objektet används för att bilda nya ord.

Detta tillvägagångssätt gör tolkning möjlig även när det exakta språket är okänt, så länge ett närbesläktat språk är känt. Ljudförändringar inom närbesläktade språk följer ofta systematiska mönster, vilket gör att man kan identifiera rimliga fonetiska motsvarigheter.

Symbolerna som ideogram

Jag utgår även från att symbolerna kan ha fungerat som ideogram, där varje tecken uttrycker en språkoberoende semantisk kärna. Jag förutsätter dessutom att ordens betydelser kan byggas upp genom rebusliknande kombinationer av dessa kärnor. Därtill antar jag att författaren medvetet har skapat vanliga rebusar för att göra innebörden tydligare och mer intuitiv, något som i sin tur kan ha förstärkt ordens grundläggande, språkoberoende och rebusliknande semantiska struktur.

Germanska språk i analysen

När jag har sökt efter möjliga germanska motsvarigheter har jag främst använt tre äldre germanska språk.

Urgermanska

Det finns inga bevarade texter på urgermanska. Språket är rekonstruerat genom jämförelser mellan de tidigaste germanska språken, där man har identifierat de mest sannolika rötterna och böjningsmönstren. Urgermanskan antas ha existerat omkring 500 f.Kr.

Gotiska

Gotiskan är det äldsta germanska språk som finns bevarat i längre texter, framför allt i den gotiska bibelöversättningen (*Silverbibeln*). Den första översättningen gjordes av Wulfila på 300-talet, och den bevarade avskriften är från 500-talet. Texten innehåller dock ett antal låneord från grekiska och latin.

Fornisländska

Jag har valt fornisländska som tredje jämförelsespråk eftersom det finns ett stort antal bevarade texter — framför allt sagor — från perioden 1100–1300. Dessa innehåller få moderna låneord och ger därför en relativt ren bild av det nordgermanska språket.

Sammanfattning av metod och antaganden

I detta tolkningsförsök utgår jag från fem grundläggande principer:

- **Varje symbol fungerar som ett både ett ideogram och ett piktogram**, där ideogrammet är den språkoberoende semantiska kärnan. Medan ideogrammet representerar det språkberoende fonemvärdet.
- **Symboluppsättningen på disken är sannolikt specialanpassad för texten**, detta för att underlätta för författarna att skapa rebusliknande kombinationer av symbolerna.
- **Minoiskan betraktas som ett indoeuropeiskt språk**, vilket gör det möjligt att identifiera vissa ord genom strukturella och fonologiska paralleller, även om uttalet på minoiska sannolikt skilde sig från de rekonstruerade formerna.
- **Varje ords betydelse kan språkoberoende tolkas**, detta på ett rebusliknande sätt genom att kombinera de semantiska kärnorna.
- **Disken kan ha varit avsedd att läsas på två närbesläktade språk**, vilket kräver att symbolerna kan bära både språkoberoende och språkberoende information.

Metoden bygger därför på att tolka symbolerna som en kombination av **stavelseskrift, piktogram och ideogram**, med inslag av rebusprinciper. Målet har varit att identifiera ord som uppfyller alla tre funktionerna. När ett urgermanskt ord inte har passat fonetiskt har jag i stället valt ett ord som kan tolkas som en rimlig rebus och passar i sammanhanget. Detta eftersom jag antar att den representerar ordets verkliga språkoberoende betydelse.

Flerspråkig modell

För att modellen ska kunna förklara hur Phaistos-disken kan läsas på flera språk utgår jag från att varje symbol har två kompletterande funktioner: **ett ideogram och ett piktogram**.

- **Ideogrammet** uttrycker symbolens grundläggande betydelse – dess semantiska kärna – och denna del antas vara stabil oavsett språk.
- **Piktogrammet** är kopplat till ett ord som beskriver symbolens motiv, och det är från detta ord som symbolens fonemvärde hämtas. Uttalet kan därför variera mellan olika språk. Om symbolen däremot har en rent grammatisk funktion, till exempel som prefix eller suffix, behöver inget piktogramord användas; då kopplas den grammatiska funktionen direkt till symbolens form.

På motsvarande sätt antas varje ord på disken bestå av två nivåer:

- **En språkoberoende komponent**, som utgörs av en rebus byggd av ideogrammens semantiska kärnor. En viktig regel är att om två semantiska kärnor i en viss ordning har tolkats till en specifik betydelse i ett ord, ska samma kärnor tolkas på samma sätt i alla andra rebusar där de förekommer i samma sekvens.
- **En språkberoende komponent**, som utgörs av fonemen hämtade från piktogrammen. Fonemet måste komma från den första delen av det ord som beskriver piktogrammet och får omfatta högst en stavelse.

Reglerna för hur fonemen kopplas till piktogrammen – och hur de kombineras till ord – kan vara språkspecifika.

Denna dubbla struktur innebär att samma symbolsekvens kan ge olika fonologiska former i olika språk, samtidigt som den semantiska strukturen förblir densamma. Det är just denna kombination av **språkoberoende ideogram** och **språkberoende piktogram** som gör det möjligt att disken kan ha varit avsedd att läsas av talare av två närbesläktade språk.

Modellen är relativt generell, men den förutsätter att de språk som jämförs har liknande meningsbyggnad och använder prefix och suffix på ett jämförbart sätt. I praktiken fungerar modellen därför bäst för språk som delar en gemensam morfologisk struktur.

I detta tolkningsförsök har jag utgått från att minoisiskan var ett indoeuropeiskt språk med viss strukturell närhet till de tidiga germanska språken. Detta gör det möjligt att identifiera vissa ord genom ljudlikhet.

Den färdiga modellens språkoberoende del består av tre komponenter:

1. en rebustolkning för varje ord i texten,
2. en uppsättning **rotord**, det vill säga par av semantiska kärnor som har tilldelats en specifik betydelse och som ingår i modellen även när de **inte förekommer som självständiga ord**, och
3. en tolkning av varje symbols semantiska kärna eller grammatiska funktion.

Den språkberoende delen utgörs av de fonemvärden som tilldelats symbolerna samt de regler som styr hur dessa fonem kombineras till ord.

Metod för rimlighetsbedömning av modeller

För att få en objektiv bedömning av modellen har en AI-modell använts för att bedöma varje ord, symbol och texten utifrån fasta och reproducerbara kriterier. Denna bedömning sker oberoende av mina egna förväntningar och fungerar som en opartisk kontroll av modellens interna konsekvens. Det bör dock framhållas att AI-modellens rimlighetsbedömningar inte är helt neutrala, eftersom modellen sannolikt är tränad på indoeuropeiska språk och därmed kan tendera att favorisera indoeuropeiska strukturer.

Metoden utvärderar ett antal separata dimensioner. Samtliga dimensioner bedöms med **en enhetlig femgradig skala**, där råpoängen normaliseras till intervallet **0.0–1.0**:

4 = stark match 3 = god match 2 = möjlig match 1 = svag match 0 = ingen match

Den normaliserade poängen beräknas som:

$$\text{Normaliserad poäng} = \frac{\text{rapoäng}}{4}$$

För varje nivå i modellen, symbol, ord och text, har jag försökt hitta dimensioner som bedömer jag tre saker:

1. hur väl den **språkberoende** delen fungerar,
2. hur väl den **språkoberoende** delen fungerar, och
3. hur väl modellen som helhet följer **grundläggande indoeuropeisk grammatik**.

Denna bedömning är intressant i sig, eftersom den gör det möjligt att rangordna hur rimliga olika potentiella modeller av hela texten är. Den verkliga nyttan uppstår dock när man försöker hitta en faktisk lösning.

Varje symbol, rotord eller ord kan nämligen representeras av en begränsad mängd **små, giltiga delmodeller**. Dessa delmodeller kan sedan kombineras till ett antal större modeller som omfattar fler ord. Genom att analysera vilka symboler som endast förekommer i de allra minsta delmodellerna kan man identifiera just de symboler vars föreslagna värdeomängd — möjliga fonem, semantiska kärnor eller rebustolkningar — sannolikt ännu inte är korrekt definierad.

Genom att fokusera på att **utöka dessa värдемängder**, så att de kan ingå i fler ord och fler större modeller, kan man successivt låta modellen växa. Förhoppningen är att man till slut får fram en modell som inkluderar **alla ord i texten** och därmed utgör en sammanhängande och stabil helhet.

Hur rimlighetsbedömningen ska tolkas

Rimlighetsbedömningen ska förstås som en analys av modellens **interna konsekvens**, inte som ett bevis för att tolkningen i sig är korrekt.

Det innebär att bedömningen inte säger något om huruvida modellen är sanna, utan endast om hur stabil och sammanhängande texten är. Poängen mäter alltså inte tolkningens yttre sannolikhet, utan dess **inre logik**. En modell som får hög poäng är därför inte nödvändigtvis "rätt", utan "konsekvent".

Rimlighetsbedömningen ska därför ses som ett verktyg för att utvärdera modellens **koherens**, inte dess **sanning**.

När modellen förkastas

För att modellen ska kunna bedömas på ett transparent och reproducerbart sätt har jag valt att använda relativt strikta tröskelvärden för när en tolkning ska förkastas. Dessa trösklar fungerar som en formell gräns mellan en modell som är tillräckligt stabil och en modell som inte uppfyller de krav som ställs på intern koherens.

För varje modell krävs att den normaliserade totalpoängen når upp till en fördefinierad nivå på samtliga tre analysnivåer: **symbol**, **ord** och **text**. Därtill har varje enskild bedömning ett minimivärde per dimension. Om någon bedömning faller under detta gränsvärde förkastas hela modellen.

Syftet med tröskelvärdena

Att definiera tydliga kriterier för när en modell ska förkastas – eller omvänt, när den är tillräckligt stark – är särskilt viktigt i ett sammanhang där man med hjälp av generativ AI vill utforska alternativa tolkningar eller tematiska lösningar. Tröskelvärdena fungerar då som en objektiv kontrollpunkt: de gör det möjligt att jämföra olika modeller, identifiera svaga punkter och undvika att en tolkning accepteras enbart för att den råkar passa en förväntad berättelse.

På så sätt blir förkastandekriterierna inte bara ett sätt att avvisa svaga modeller, utan också ett verktyg för att styra och förbättra starka modeller.

Språklig analys av den fullständiga modellen

Arbetet med att ta fram en slutgiltig modell har skett stegvis, genom att först konstruera ett stort antal mindre delmodeller. De minsta av dessa har legat på symbol-nivå, rotord-nivå och ord-nivå, där varje ord prövats mot olika möjliga kombinationer av symbolernas fonemvärden och semantiska kärnor. Dessa delmodeller har därefter successivt byggts samman till större enheter.

I detta avsnitt presenteras och analyseras den slutgiltiga modellen som omfattar **hela** Phaistos-diskens text, och som utgör resultatet av denna iterativa process.

Symboltabell och morfologisk analys

Nedan följer en tabell med de 45 symbolerna på Phaistos-disken. Den nuvarande tolkningen är resultatet av ett successivt och iterativt arbete, där varje symbol har prövats mot ikonografiska, semantiska och fonologiska kriterier. När jag har föreslagit vad symbolerna föreställer och vilken grundbetydelse de kan ha haft, har jag hämtat inspiration från minoiska artefakter, myter och antik symbolik, samt från paralleller i andra bronsålderskulturer.

För de germanska ordens del har jag främst utgått från Silverbibeln och de isländska sagorna, eftersom dessa texter ger en relativt tidig och stabil bild av germanska rotmorfer. För att identifiera möjliga urgermanska former har jag dessutom använt en generativ AI som lexikalt stöd.

Arbetet har varit iterativt: både symbolernas ikonografi och deras föreslagna betydelser har justerats i takt med att textens helhet blivit tydligare. Det återstår sannolikt ytterligare förfiningar, och flera symboler kan i framtiden ersättas med ännu mer träffsäkra tolkningar. Tabellen nedan representerar därför inte en slutgiltig lösning, utan den mest konsekventa och sammanhängande modell som hittills skapats ur det tillgängliga materialet.

Symboltabell – metod och struktur

Tabellen nedan sammanfattar de 45 symbolerna på Phaistos-disken och visar hur jag tolkar deras funktion i texten. Varje symbol analyseras på fyra nivåer:

1. **Beskrivning** En kort beskrivning av vad symbolen föreställer.
2. **Ideogram (semantik)** Den grundbetydelse symbolen representerar i rebusarna. Detta motsvarar symbolens språkoberoende, semantiska kärna.
3. **Piktogram** Ett germanskt ord som beskriver det avbildade motivet och som används för att härleda symbolens fonetiska värde.
4. **Fonemvärde (ljudvärde)** Den stavelse eller det ljud som symbolen bidrar med när den används fonetiskt. Fonemet markeras med bindestreck (t.ex. *man-*, *lan-*, *del-*).

Som stöd anger jag även lexikala paralleller i svenska (S), fornisländska (F), gotiska (G) och urgermanska (U).

I kommentarfältet diskuterar jag symbolens funktion, möjliga alternativa tolkningar och eventuella osäkerheter.

Id	Bild	Beskrivning	Ideogram	Piktogram	Fonem	Kommentar
		gående person	resa	S: lan-d F: lan-þ G: lan-þ U: lan-pa	S: lan- F: lan- G: lan- U: lan-	Ett av mina grundantagande är att symbolen representerar företa stavelser i ordet land. Det är troligen ett annat ord än land-gå, till exempel löpa, landa, men eftersom mitt grundantagande är att första stavelsen i ordet ska vara samma som i land så väljer jag land-gå
		kvinnna	kvinnna	S: ku-mna F: ko-na G: qi-no U: kwe-nó	S: ku- F: ko- G: qi- U: kwe-	
		man	man	S: man F: maþ-r G: man-na U: man-naz	S: mañ- F: maþ- G: man- U: man-	
		barn	barn	S: bar-n F: bar-n G: bar-n U: bar-nig	S: bar- F: bar- G: bar- U: bar-	
		manshuvud med tuppkam i profit	jag/egen/person	S: gottlän-ing F: gautlend-ingr G: gutalend-is U: Gutalend-ingaz	S: -ing F: -ingr G: -is U: -ingaz	Symbolen används främst som ändelse motsvarande "-ing" i svenskan till exempel gottlän-ing.
		kvinnshuvud i profil med örhänge, finklädd	rik/högglidig	S: o-hängen F: ey-ra* G: au-so* U: au-só*	S: o- F: ey- G: au- U: au-	
		hand	Ta/gripa/plocka	S: ha-nd F: ha-nd G: ha-ndus U: ha-nduz	S: ha- F: ha- G: ha- U: ha-	
		hundhuvud	gjorde/verbändelse preteritum, (-de)	S: gjor-de F: gior-di G: dē-da U: dewi-dē	S: -de F: -di G: -da U: -dē	Verbändelse preteritum (-de). Kanske kan det symbolisera att hundar lyder och gör det de är tränade för.
		tjurhuvud	rikedom/boskap	S: fa F: fe G: fai-hu U: fe-hu	S: fa- F: fe- G: fai- U: fe-	
		insekten bi	skapa/konstruera/arb eta	S: bi F: by G: bi-u U: bi-ai	S: bi- F: by- G: bi- U: bi-	
		fågel med ägg	äger	S: ä-ga F: ei-ga G: ai-gan U: ai-ganq	S: ä- F: ei- G: ai- U: ai-	Jag har tolkat symbolen som att fågeln äger äggen och att den representerar äga. I Linear-A texter som innehåller uträkningar, de mioiska siffrorna är kända, så förkommer ofta en fågel framför summan vilket gjort att man tolkat de som "resultat". Äger och "resultat" skilte i många uträkningar kunna var utbytbara ord som representerar summan.
		fågeln antagligen en gås	god/bra	S: gå-s F: gå-s G: ge-nis U: ge-nis	S: gå- F: gå- G: ge- U: ge-	
		fisk	hals/del	S: del-fisk F: del-fiskr G: dal-jan fiska U: dal-az fiska	S: del- F: del- G: dal- U: dal-	Från sammanhanget passar något ord som börjar med del-in. Jag har därför valt del-fisk, kanske var det en stor fisk man fick dela. Eller möjligen att vissa fiskar ofta förekommer i stim och att en fisk är en del av ett stim.
		skorpion	giftig	S: gi-ft F: ei-trig G: gi-fta U: ge-ftigaz	S: gi- F: ei- G: gi- U: ge-	

	hov	stampa/orsaka/skapa	S: ho-v F: hu-of G: ho-fs U: ho-fs	S: ho- F: hu- G: ho- U: ho-	Symbolen förkommer endast i ett ord som jag har tolkat som ett verb.	
	huggtand	vass/verbändelse	S: ta-nd F: tq-nn G: tu-nbus U: ta-nps	S: ta- F: tq- G: tu- U: ta-		
	uppspänd hud av djur	skydd	S: hud F: húb G: huzd U: hüd-g	S: hud- F: húb- G: huzd- U: hüd-	Jag har tolkat symbolen som en hud eller en uppspänd hud som används som dörr. Jag tänker mig att ordet symboliserar skydd.	
	blomma	björjan/ vår	S: v-ár F: v-árit G: w-airs U: w-esr	S: v- F: v- G: w- U: w-		
	torkad växt	torr/torkad	S: d-ammtorr F: d-ammr baur G: d-ammus baur U: da-mmuz paúr	S: d- F: d- G: d- U: da-	Ett av mina grundantagande är att symbolen representerar andra delen i ordet land. Symbolen förekommer bara i ordet land och ett ord till. Även om d, p och t är väldigt lika har jag valt att lägga till damm-torr i stället för bara använda ordet torr/torkad.	
	kärve	kunskap	S: ká-rve F: ke-rfi G: ga-rba U: ga-rbaz	S: ká- F: ke- G: ga- U: ga-		
	olivkvist	gamml/evig	S: ál-der/oliv F: al-dur G: al-peis/alewa U: al-diz	S: ál- F: al- G: al- U: al-	Ordet oliv- förekommer inte i germanska språk innan Medeltiden, utom i gotiskan där "alewa" (olja/olivolja) används redan i Silverbilden men det är antagligen ett låneord från latinets "oleum". Därför väljer jag ordet älder i stället. Jag antar även att det har använts som ett prefix "al-" som betyder gammal.	
	växt av något slag,	grödor/strån	S: st-jákk F: st-ákk G: s-alasa U: st-ákkö	S: st- F: st- G: st- U: st-		
	linplanta	tråd/strå/linje/spår	S: li-n F: li-n G: lei-n U: li-nq	S: li- F: li- G: lei- U: li-		
	sädes ax	övertöd/rikligt	S: s-ád/korn/råg F: s-áb G: s-éps U: s-édiz	S: s- F: s- G: s- U: s-		
	rotfrukt	ursprung	S: r-ot F: r-ót G: w-dás U: w-dás	S: r- F: r- G: w- U: w-	Bilden skulle kunna föreställa ett fårhuvud.	
	grenkyka	ände/slut	S: án-de F: en-di G: en-dja U: an-djaz	S: án- F: en- G: an- U: an-		
	tagg / törne	den/"an utpekad"	S: t-agg F: p-orn G: p-aurnus U: p-urnuz	S: t- F: p- G: p- U: p-	Jag har tolkat en tagg som ett den är en utvald bland många.	
	säck	samlade/ omge	S: o-msluta F: u-msluta G: um-slátan U: u-míl slátanan	S: o- F: u- G: u- U: u-	Jag har tolkat symbolen som en säck och valt ordet omsluta. Det är ett ord som börjar på det urgermanska prefixet "um-", omkring, runt, omsluta, om-. De är även tänkbart att det kan ha fungerat som dativ plural till exempel "allium" = "flit alla"	
	nav/hjul	enad	S: en-sam F: ein-smur G: ein-seps U: ain-teiks	S: en- F: ein- G: ein- U: ain-	Symbolen används främst som prefix och ändelse motsvarande "-en" i svenskan till exempel gottlämning-en. Att använda en ändelse för att beteckna bestämde person är en senare konstruktion i nordiska språk. I gotiskan och urgermanska använde man demonstrativa pronomen till exempel "sa", "bat" och "sô" dessa utveckles till engelskas "the" och tyskans "den", "der" och "das". Från texten tycker jag dock det är troligt att Mineoerna använde en ändelse.	
	vinkel/hörn	egen/vass/arg	S: eg-g F: eg-g G: ag-gs U: ag-jó	S: eg- F: eg- G: ag- U: ag-		
	oljelampa/jus/lampa/lykta	lysa	S: l-jus F: l-jós G: l-kuhad U: l-kuhtq	S: l- F: l- G: l- U: l-		
	fackla/ved	eld	e-ld F: e-ldr G: a-lpa U: a-lpiz	S: e- F: e- G: a- U: a-		
	ogla eller en slags tång	samlar/ (pluraländelse)	S: skódrar-na F: heij-uð G: harbi-ds U: harbi-dó	S: -na F: -uð G: -ds U: -dó	Ändelsen "-na". Ordet kan symbolisera samlar och det verkar användas som en ändelse för att skapa ett substantiv av ordet skódra -> skódrarna.	
	Anskitslösät huvud med stridshjäl	vakt/militär/makt	S: va-kt F: vó-rdr G: wa-rds U: wa-rdaz	S: va- F: vó- G: wa- U: wa-		
	hus och väg	hem	S: he-m F: he-imr G: ha-ims U: he-imaz	S: he- F: he- G: ha- U: ha-		
	stridsyx/rustr-yxa	strid/konflikt	S: rust-yxa F: rúst ax G: rust-jan aqizi U: rust-ingó akusó	S: rust- F: rúst- G: rust- U: rust-		
	ett verktyg antagligen en tång	hantverk/arbete	S: ve-rúyg F: ve-riktari G: wa-irs U: we-riana	S: ve- F: ve- G: wa- U: we-		
	linhäckla	starka/föradla	S: ha-ckla F: ha-kkla G: ha-kja U: ha-kkölö	S: ha- F: ha- G: ha- U: ha-		
	pell eller ett bord	uppåttad/uppflytt	S: up-pburen F: up-pborinn G: uf-beurans U: uf-burans	S: up- F: up- G: uf- U: uf-		
	en kruka som töms på vatten	liten del/tår/droppe	S: t-ár F: t-ár G: t-agr U: t-ehraz	S: t- F: t- G: t- U: t-		
	vikter	börda/tyngd/vikt	S: b-órda F: b-yrð G: b-áirþa U: b-urþiz	S: b- F: b- G: b- U: b-		
	spån från till exempel bomning	avkomma	S: sp-án F: sp-ónn G: sp-ainaz U: sp-ainaz	S: sp- F: sp- G: sp- U: sp-		
	två lätt böjda linjer	stråla/skina/sprida	S: s-olsken F: s-ólskin G: s-unno skeinan U: s-unno skeinan	S: s- F: s- G: s- U: s-	Symbolen skulle kunna föreställa rok eller vind.	
	strand med vågor	sjö/strand/vatten	S: la-gnjó F: ló-gr G: la-gu U: la-guz	S: la- F: ló- G: la- U: la-	Förekommer bara en gång på disken men jag tycker piktogrammet kan föreställa vågor.	
	triangel med prickar, kanske ett smycke	värdefull/guld	S: ga-ld F: gu-ll G: gu-lp U: gu-lpa	S: ga- F: gu- G: gu- U: gu-		

Intern fonologisk och morfologisk konsekvens

En central del av metodens hållbarhet är att symbolerna på Phaistos-disken uppvisar en hög grad av intern konsekvens när de analyseras fonologiskt och morfologiskt. Varje symbol har tilldelats ett fonemvärde baserat på den första stavelsen i det ord som piktogrammet representerar, och dessa fonemvärden återkommer regelbundet i texten. Endast ett mindre antal symboler faller samman fonetiskt, vilket är förväntat i ett stavelsebaserat system med begränsat teckeninventarium. Samtidigt måste man beakta att materialets ringa omfång kan leda till viss överanpassning: om texten vore längre är det sannolikt att flera av dessa sammanfallande ljudvärden skulle delas upp i separata fonem eller visa större variation.

Trots detta framstår den fonologiska modellen som relativt entydig och utan tecken på godtyckliga eller motsägelsefulla ljudvärden.

Även på morfologisk nivå framträder en tydlig struktur. Flera ändelser och prefix används konsekvent i positioner som motsvarar deras funktion i germanska språk: *-ing* som personändelse, *-de* som preteritumändelse, *-na* som pluralmarkör samt prefix som *en-*, *um-* och *del-* i förutsägbara syntaktiska miljöer. Rotord som *land*, *del*, *samlad*, *vakt* och *egen* förekommer i flera sammansättningar och uppvisar produktivitet på ett sätt som är typiskt för naturliga språk.

Denna kombination av fonologisk entydighet, morfologisk stabilitet och produktiva rotmönster talar för att symbolerna inte används slumpmässigt, utan att de ingår i ett systematiskt och språkligt organiserat skriftsystem. Intern konsekvens kan inte i sig bevisa att modellen är korrekt, men den visar att tolkningen är strukturellt möjlig och att den följer mönster som är svåra att åstadkomma genom ren tillfällighet.

Ordlista och morfologiska exempel

Grundordet *Land*

Ett av de mest centrala grundorden i min tolkning av Phaistos-disken är *land*. Det är rimligt att anta att ett sådant ord kan ha haft en framträdande plats i en kosmologisk, rituell eller samhällsbeskrivande text. I många indoeuropeiska traditioner fungerar *land* dessutom som en grundläggande kategori för identitet, tillhörighet och politisk organisation, vilket gör ordet särskilt relevant i en text av denna typ.

Symboltolkning

I materialet återkommer ett piktogram av en gående person. Detta har jag tolkat som ett ideogram för *resa* eller *färdas*. För att skapa en språklig motsvarighet har jag använt det konstruerade ordet *land-gå*, eftersom det inleds med samma stavelse som *land*. Det är fullt möjligt att det ursprungliga ordet snarare motsvarade något i stil med *löpa*.

Men eftersom ett av mina grundantaganden är att kombinationen av symbolerna ”gående person” + ”torkad växt” betecknar *land*, har jag valt just *land-gå* som arbetsform. Detta gör det möjligt att jämföra symbolsekvensen med etablerade germanska former och samtidigt behålla en konsekvent fonologisk modell.

Det andra piktogrammet, som jag tolkat som en torkad växt, har jag gett betydelsen *torr*. Kombinationen *färdas* + *torr* bildar då rebusen *land*. Enligt min bedömning är det bättre att välja ett ord som både har en möjlig rebuslösning och passar in i textens sammanhang än att enbart välja ett ord som semantiskt fungerar.

Att tolka dessa två symboler som *land* är modellens viktigaste ankare. Hela tolkningen bygger på att detta antagande är någorlunda korrekt, eftersom ordet förekommer i många sammansättningar och därmed sätter temat för hela textens struktur.

Sammansättningar

I följande tabeller har jag samlat alla ord där symbolen för *färdas* förekommer och där *land* ingår som en del av ordet. Här framträder en rad olika konstruktioner — från enkla former som *land* till mer komplexa sammansättningar som *länningen*, *egen-länningen*, *egen-land-strid*, *landdelning* och *landvälde*.

Dessa exempel visar att symbolerna inte bara fungerar ikoniskt, utan också kan kombineras till morfologiskt produktiva ord. Jag har utgått från den första stavelsen i de ord som piktogrammen föreställer och samtidigt försökt skapa former som stämmer överens med rebusen i ideogramtolkningen.

Förekomsten av ändelser för person och verb är särskilt intressant, eftersom det antyder att texten följer en bestämd grammatik och inte enbart består av ikoniska rebusar. Detta stärker intrycket av att skivan representerar ett verkligt språk med intern struktur.

Ord där symbolen ”färdas” eller ”torr” ingår

Förkortningar i tabellen:

rekonstruerat ord (R) svenska (S), fornisländska (F), gotiska (G) och urgermanska (U).

Ord Nr	Bild av ord	symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
A2		𐤀𐤃𐤁	ressa + torr = land	S: lan-d F: lan-d G: lan-d U: lan-da	S: land F: land G: land RU: lands	Ett av mina grundantaganden i tolkningen är att denna symbolkombination representerar <i>land</i> .
A7		𐤀𐤃𐤁𐤅	land + bestämd + person = länningen	S: lan-d-en-ing F: lan-d-ein-ingr G: lan-d-ains-is U: lan-da-ain-ingaz	S: länningen F: lendingirinn G: sa landingis RU: sa landingaz	Att markera bestämd form med ändelse är en senare nordisk utveckling. Minoiskan verkar ha en liknade ändelse, se avsnitt om ändelser.
A31		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃	egen + länningen = egen-länningen	S: eg-lan-d-en-ing F: eg-lan-d-ein-ingr G: eg-lan-d-ains-is U: eg-lan-da-ain-ingaz	S: egen-länningen F: eigin lendingirinn G: sa aigin landingis RU: sa eigin landingaz	Avser en person i bestämd form som tillhör "vårt folk och vårt land". Vinkelsymbolen fungerar här som ett rotord som återkommer i flera sammansättningar.
B23		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁	egen + land + samlad + strid = eget-landstrider	S: eg-lan-d-o-rust F: eg-lan-d-u-rost G: eg-lan-d-u-ruet U: eg-lan-da-ur-rust	RS: egenlandorost F: eigin land öro G: aigin land uzrusts RU: agina landa uzrustiz	Första delen tolkas som "eget land". Därefter följer en stridsrelaterad ändelse. Jag har valt det äldre svenska ordet <i>orost</i> .
B24		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃	dela + kunskap + land = förkunna / delge land	S: del-kä-lan-d F: del-ke-lan-d G: dai-ka-lan-d U: dai-ka-lan-da	S: delge-land RF: dela-landa RG: dai-lan-land RU: dai-lan-landa	Prefixet motsvarar "dela kunskap" / "delgiva", följt av <i>land</i> . Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
B16		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃	ressa + del + verbändelse = landdelande	S: lan-d-el-de F: lan-dell-ai G: lan-dail-da U: lan-dail-da	S: landdelandafan-delning RF: landdellandi RG: landdailands RU: landdailandiz	Jag tolkar ordet som <i>landdelning</i> . Eftersom symbolen för "torr" saknas kan en förkortad form av <i>landdelning</i> ha använts, t.ex. <i>lan-delning</i> .
A12		𐤀𐤃𐤁𐤅	färdas + hov = "skapa spår" / lägga	S: lan-ho F: lan-ho G: lan-ho U: lan-ho	S: lade F: lagði G: lagda RU: lagdê	Hovsymbolen förekommer endast i detta ord. Utifrån sammanhanget har jag tolkat rebusen som lägga, skapa eller föda.
A21		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃	samlade + droppe + tyngd + färdas = flodväg / ödeläggelse	S: o-t-b-lan F: u-t-b-lan G: u-t-b-lan U: u-t-b-lan	S: utplåna RF: eyða RG: undjan RU: undjana	Rebusen tolkas som flodväg eller tsunami, vilket ger betydelsen utplåning eller ödeläggelse.
B14		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃𐤁	färdas + skydd + hantverk + person = väktare	S: lan-hud-ve-ing F: lan-hud-ve-ingr G: lan-hud-wa-is U: lan-hud-we-ingaz	S: landväktare F: landvörðr G: landawarja RU: landawarjaz	Ideogrammet antyder en skyddande funktion för en yrkesperson.
B19		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃𐤁	färdas + början + ljus + skydd = nyodling / landvælde	S: lan-w-l-hud F: lan-w-l-hud G: lan-w-l-huzd U: lan-w-l-hud	S: landvælde F: landveldi G: landawalds RU: landawaldiz	Ett möjligt ord är <i>landvælde</i> , vilket passar både semantiskt och fonetiskt med äldre germanska former.
B12		𐤀𐤃𐤁𐤅𐤃𐤁𐤃𐤁	torr + hand + verbändelse = gjorde / tog / lågade	S: d-ha-de F: d-ha-ði G: d-ha-da U: da-ha-dê	S: gjorde F: gerandi G: dönda RU: dedê	Rebusen kan tolkas som <i>taga</i> , <i>tåga</i> eller <i>göra</i> . Jag har valt <i>göra</i> , som går tillbaka på <i>E dhe</i> - "sätta, lägga, göra", vilket passar både fonetiskt och i sammanhanget.

Reflektion

Sammanfattningsvis framträder *land* som ett nyckelord i texten, både semantiskt och morfologiskt. Det fungerar som en byggsten i flera centrala begrepp som rör gemenskap, identitet och samhällsorganisation. Att ordet kan rekonstrueras med stöd i både rebusmetoden och jämförelser med urgermanska former stärker hypotesen att skivan representerar ett verkligt språk med indoeuropeiska drag.

Ändelserna person och enad

Staplade ändelser

Ett av de mest centrala koncepten i min tolkning är att minoiskan tycks använda **staplade ändelser**, där två av de vanligaste — *enad* och *person* — ofta förekommer tillsammans. När dessa kombineras tolkar jag dem som en markering för **bestämd person i singular**.

Att markera bestämd form med en ändelse är en relativt sen utveckling i de nordiska språken. I gotiskan och urgermanskan använde man i stället **demonstrativa pronomen**, till exempel *sa*, *þat* och *sō*. Dessa utvecklades senare till engelskan *the* och tyskans *der*, *den* och *das*.

Utifrån texten på Phaistos-disken framstår det dock som troligt att minoiskan redan hade utvecklat en **ändelsebaserad bestämdhetsmarkering**.

I de nordiska språken placeras ändelsen för bestämd form sist i ordet, till exempel *gotlänn-en*. I minoiskan verkar man däremot ha placerat ändelsen för bestämd person **näst sist**. Om svenskan hade följt samma princip skulle vi skriva:

gotlänn-en-ing

Det stora antalet olika sätt att markera bestämd person i de germanska språken antyder att detta var ett område där urgermanskan saknade en enhetlig lösning, eller där systemet var otydligt. Det är därför rimligt att anta att minoiskan utvecklade en egen ändelsekonstruktion efter att språket hade skilts från den gren som senare blev urgermanska.

Att både minoiskan och de nordiska språken har utvecklat ändelser för bestämdhet, men placerar dem i olika ordning, är särskilt intressant. Det antyder **parallell språkutveckling**, men inte direkt släktskap i just denna struktur.

Minoiskan verkar dessutom ha kunnat använda *enad* även som **prefix**, på samma sätt som i nordiska språk i ord som *en-välde* och *en-de*. På disken finns fyra tydliga exempel där *enad* fungerar som prefix och inte som ändelse. Detta prefix har även sett i andra Linear-A texter, t.ex. text HT8 [1], och då jag tolkat det som ett prefix för att markera utsäde då det står framför en symbol som representerar en gröda.

Förkortningar i tabellen:

rekonstruerat ord (R) svenska (S), fornisländska (F), gotiska (G) och urgermanska (U).

Ändelser där symbolen ”person” ingår

Ord Nr	Bild	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
P1		𐀀	person	S: -ing F: -ingr G: -is U: -ingaz	S: gotlann-ing F: gautland-ingr G: gutaland-is RU: Gutaland-ingaz	Person i obestämd form. Motsvarar ändelsen "-ing" i svenskan.
P2		𐀀𐀁	enad + person = personen	S: -en-ing F: -ein-ingr G: -ains-is U: -ain-ingaz	S: gotlann-ing-en F: lendingirinn G: sa landingis RU: sa landingaz	Bestämd form av en person som tillhör något. Minoiskan verkar ha använt ordningsföljden "-en-ing".
P3		𐀁𐀀	man + enad + person = mannen	S: man-en-ing F: mað-ein-ingr G: man-ains-is U: man-ain-ingaz	S: köp-mann-en F: kaupmaðinn G: sa manna RU: sa mann-ingaz	Mannen, bestämd form singular.
P4		𐀁𐀀𐀁	kvinna + enad + person = kvinnan	S: kvinn-en-ing F: ko-ein-ingr G: qi-ains-is U: kwe-ain-ingaz	S: handets-kvinn-an F: konan G: sa qino RU: sa kwen-ingaz	Kvinnan, bestämd form singular.
P5		𐀁𐀀	kvinna + person = kvinna	S: kvinn-ing F: ko-ingr G: qi-is U: kwe-ingaz	S: handets-kvinn-a F: kona G: qino RU: kwen-ingaz	Kvinnan, obestämd form.
P6		𐀁𐀀𐀁	skydd + enad + person = beskyddaren	S: hud-en-ing F: huð-ein-ingr G: huzd-ains-is U: hüd-ain-ingaz	S: högste-beskydd-ar-en F: goðinn G: sa gub RU: sa gub-ingaz	Beskyddaren eller guden, bestämd form singular.
P7		𐀁𐀀	skydd + person = beskyddare	S: hud-ing F: huð-ingr G: huzd-is U: hüd-ingaz	S: vuxen-beskydd-are F: vörðr G: wardja RU: wardjaz	Beskyddare eller gud, obestämd form.
P8		𐀁𐀀	arbete + person = arbetare	S: ve-ing F: ve-ingr G: wa-is U: we-ingaz	S: sko-mak-are F: smíðr G: waurstis RU: werkan-ingaz	Arbetare, lex. sko-makare eller jord-brukare.

Ord där symbolen ”person” eller ”enad” ingår

Ord Nr	Minoiskt ord	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
A7		𐀀𐀁𐀀	land + bestämd + person = länningen	S: lan-d-en-ing F: lan-d-ein-ingr G: lan-d-ains-is U: lan-da-ein-ingaz	S: länningen F: lendingirinn G: sa landingis RU: sa landingaz	Att markera bestämd form med ändelse är en senare nordisk utveckling. I gotiska och urgermanska användes demonstrativa pronomen (sa, þat, so). I texten verkar dock en ändelse ha använts.
A31		𐀀𐀁𐀀𐀁	egen + länningen = egen-länningen	S: eg-lan-d-en-ing F: eg-lan-d-ein-ingr G: ag-lan-d-ains-is U: ag-lan-d-ain-ingaz	S: egen-länningen F: eigin lendingirinn G: sa eigin landingis RU: sa eigin landingaz	Avser en person i bestämd form som tillhör "dårt folk och vårt land". Vinketsymbolen fungerar här som ett rotord som återkommer i flera sammansättningar.
B14		𐀁𐀀𐀁𐀀	färdas + skydd + hantverk + person + väktare	S: lan-hud-ve-ing F: lan-huð-ve-ingr G: lan-huzd-wa-is U: lan-hüd-ve-ingaz	S: landväktare F: landvörðr G: landawarja RU: landawarjaz	Ideogrammet antyder en skyddande funktion för en yrkesperson.
A20		𐀀𐀁𐀀𐀁	vår + eld + gås + bestämd person = ynglingen	S: v-e-gå-en-ing F: v-a-ga-ein-ingr G: w-a-ga-ains-is U: w-a-ga-ain-ingaz	RS: växningen/ynglingen RF: waxandi maðrinn RG: sa waksagands RU: sa waksagandaz	Epitet för ung person; rebusen antyder "den växande", "den som spirar", ett vanligt indoeuropeiskt motiv för ungdom.
A22		𐀀𐀁𐀀𐀁	gammal + ände + tyngd + bestämd person = gamlingen	S: ål-en-b-en-ing F: al-en-b-ein-ingr G: al-an-b-ains-is U: al-an-b-ain-ingaz	S: åldringen RF: aldr-ingl RG: sa alpeis RU: sa aldziaz	Epitet för äldre person.

¹ SigLA

A13 A18			egen + eld + rikligt + ljus + skydd + person = egenrådlig gud	S: eg-e-s-t-hud-ing F: eg-e-s-t-huð-ingr G: ag-a-s-t-huzd-is U: ag-a-s-t-hud-ingaz	RS: egsall-guding/egenrådlig-guding RF: eigin-sæ-guðingr RG: sa agsalls guda RU: sa agsallaz gudaz	Epitet för medlem av guda-ätten. <i>Sa/Is</i> är ett urgamalt germanskt adjektiv (PGmc. <i>sa/iz</i>) med betydelse som "lyckosam", "mäktig", "välbesutten" och "rikligt begåvad".
A5 A15			stärka + tråd + gammal + skydd + skydd + bestämd person = helgad-skyddaren	S: hæ-li-ðit-hud-hud-en-ing F: ha-li-ai-huð-huð-ein-ingr G: ha-lei-ai-huð-huzd-ains-is U: ha-li-ai-huð-hud-ain-ingaz	S: helgad-gudingen RF: hellagr-guðingr RG: sa hallags guda RU: sa hallagaz gudaz	Epitet för helgade guden.
A10			skydd + egen + gås + upplyft + skydd + bestämd person = begåvade guden	S: hud-eg-gå-up-hud-en-ing F: huð-eg-gå-up-huð-ein-ingr G: huzd-eg-gs-uf-huzd-ains-is U: hud-eg-gs-uf-hud-ain-ingaz	S: hugaðe guden RF: hagr-guðingr RG: sa hags guda RU: sa hagaz gudaz	Epitet för skicklig/kunnig gud.
A11 A16			den + äger + bestämd person = denna	S: i-a-en-ing F: i-a-ein-ingr G: i-a-ains-is U: i-a-ain-ingaz	S: denne RF: þain-ingr RG: þain-is RU: sa ainagaz	Bygger kring ordstammen "de".
A8			enad + (den + äger) = de = ende	S: en-t-a F: ein-p-ai G: ains-p-ai U: ain-p-ai	S: ende F: endi RG: andja RU: andjaz	Bygger kring ordstammen "de".
A30			enad + droppe + hem = ur-hem	S: en-t-he F: ein-t-he G: ains-t-ha U: ain-t-ha	S: en-teg/ur-teg/fornhem F: ein-þeg RG: ains-þeha RU: ain-þeha	Jäg tolkar ordet som byggt på rotordet "teg", med betydelsen "liten bosättning, hemvist". Prefixet (enad) fungerar här som ett förstärkande eller avgränsande element, möjligen med samma funktion som LInear A där det ibland markerar "utsäde" eller "en enhet"
A26			enad + samlad + spridda skydd = "vär gud"	S: en-o-s-hud F: ein-u-s-huð G: ains-u-s-huzd U: ain-u-s-högd	S: vär-gud F: ein okkar guð G: ains unsar guð RU: ains unsaraz gudaz	Bygger kring ordstammen "vi", jfr även med ord B29. Här används prefixet "enad" som ibland i Linear A verkar markera "utsäde". Detta gertolkningen: "guden som var vårt utsäde".
B3			(samlade + eld + (gamla + kvinnor) + mödrar) = tillsammans	S: o-e-ai-kvi-ing F: u-e-ai-qi-ingr G: u-ai-ai-qi-is U: u-ai-ai-kwe-ingaz	S: allmännig/tillsammans RF: allmenninr RG: aial-imp RU: allmannjö	Rebus antyder kollektiv.
A24			? + egen + kvinna + bestämd person = änkan	S: ?-eg-kwi-en-ing F: ?-eg-ko-ein-ingr G: ?-ag-qi-ains-is U: ?-ag-kwi-ain-ingaz	S: änkan F: ekkjan G: só aqaino RU: sa ainakjö	Första symbolen skadad, rebusen antyder änka.
A27			del + droppe + mannen = delade mannen	S: del-t-man-en-ing F: deiit-mað-ein-ingr G: daiit-t-man-ains-is U: daiit-t-man-ain-ingaz	S: delade-mannen RF: ktöföi manninr RG: gatwaida pana mann RU: twaidä pan mann	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
B20			droppe + gröddor + den + person = torpare	S: t-st-t-ing F: t-st-p-ingr G: t-st-p-is U: t-st-p-ingaz	S: torpare F: þorpari G: þaurpans U: þurpaz	Rebusen antyder torpare/åmbrukare.
B26			enad + (makt + hem) = armé + del = envälde	S: en-wa-ha-dai F: ein-vö-h-e-dail G: ains-wa-ha-dail U: ain-wa-ha-dail	S: envälde RF: einwöldi RG: ainswalds RU: ainawaldiz	Bygger kring ordstammen armé. Samlad kontroll av armé delar.
B28			bar + eld + tråd + person = ätting	S: bar-e-li-ing F: bar-e-li-ingr G: bar-a-lei-is U: bar-a-li-ingaz	S: bördig RF: barlingr RG: barawairps RU: barti-ingaz	Ätting, bördig.
B30			samlad + droppe + plural + bestämd person = ledaren	S: o-t-na-en-ing F: u-t-uð-ein-ingr G: u-t-ðe-ains-is U: u-t-dö-ein-ingaz	S: kungen F: konungr G: kunngs RU: kuningaz	Hövdingen, ledaren, kungen eller annan högste ledare betäckning. Fonetiskt skulle den utvalde pass bättre.

Personliga pronomen: Vi och De i det minoiska materialet

I materialet framträder två återkommande symbolkombinationer som mycket sannolikt fungerar som **pronominala stammar**. Dessa två stammar förekommer i flera centrala ord på disken och verkar utgöra grunden för ett system av personliga pronomen och bestämdhetsmarkörer.

Stammen "samlad + spridd" — motsvarande vi/oss

Den första pronominala stammen består av symbolerna **"samlad" + "spridd"**. Kombinationen förekommer i flera ord och fungerar konsekvent som ett pronomen i första person plural: **vi/oss**.

Fonetiskt återges den minoiska formen som **u-s**, och detta är särskilt intressant av två skäl:

1. Den ligger mycket nära urgermanskans uns

Den minoiska formen **u-s** motsvarar direkt:

- gotiska **uns** (oss)
- fornisländska **oss/okkur**
- urgermanska **uns**

Likheten är slående: både vokalen **u** och slutkonsonanten **s** är identiska.

2. Germanska språk genomgår senare ett ljudskifte u → w/v

I de nordvästgermanska språken sker ett regelbundet ljudskifte:

- **u → w → v**

Detta ger former som:

- gotiska **weis** (vi)
- fornisländska **við**
- urgermanska **wiz**
- svenska **vi**

Detta innebär att germanskans *vi/wīz* mycket väl kan ha utvecklats ur en äldre **u-s-form**, där **u** först blev **w**, och senare **v** i nordiska språk.

Språkhistorisk betydelse

Den minoiska stammen **u-s** är därför inte bara en parallell form — den kan representera ett **äldre, för-germanskt stadium** av pronomenet. Det är fullt möjligt att germanskans pronominalsystem utvecklades från en ursprunglig **us-form**, och att minoiskan bevarar just denna äldre struktur.

Detta gör den minoiska pronominalstammen till ett värdefullt jämförelsematerial, eftersom den:

- ligger närmare den rekonstruerade PIE-formen
- ligger närmare urgermanskans **uns** än något modernt germanskt språk
- visar en form som föregår ljudskiftet **u → w/v**

Stammen ”den + äger” — motsvarande de/den

Den andra pronominala stammen består av symbolerna **”den” + ”äger”**. Kombinationen fungerar konsekvent som ett demonstrativt pronomen i tredje person, motsvarande svenskans **de/den**.

Funktionellt och fonetiskt motsvarar denna stam den indoeuropeiska demonstrativroten **to-/tei-**, som ligger bakom:

- svenska **den/de**
- isländska **þeir/þær/þau**
- gotiska **þai/þata**
- engelska **they/that**
- tyska **der/die/das**

I minoiskan bildar symbolerna **”tagg” + ”äger”** en stam som följer denna PIE-struktur påfallande väl. Kombinationen uttrycker både **pekande funktion** (”den där”) och **ägandemarkör** (”den som har/den som är”), vilket är typiskt för hur demonstrativer utvecklas i många språk.

Prefixen ”enad” och ”gammal” i kombination med pronominala stammar

En särskilt viktig observation är att prefixen **”enad”** och **”gammal”** förekommer tillsammans med båda pronominala stammarna — både **u-s** (*vi/oss*) och **t-ä** (*de/den*). Detta antyder att minoiskan hade ett systematiskt sätt att modifiera pronomen, där prefix och suffix gav semantiska nyanser.

Materialet pekar på att minoiskan hade:

• ett bestämdhetssuffix

Funktionellt motsvarande svenskans **-en**, men placerat **före** derivationssuffixet. Detta är typologiskt ovanligt men förekommer i språk med efterställd artikel, såsom armeniska, albanska och bulgariska.

• prefix som markerar semantiska nyanser

- **”enad”** → enhet, sammanslutning, identitet
- **”gammal”** → ålder, ursprung, förfäder, tradition

Dessa fungerar som **grammatiska förstärkare**, inte bara som lexikala betydelser.

• staplad morfologi

Den minoiska ordningen verkar ha varit:

1. pronominal stam
2. bestämdhetssuffix
3. derivationssuffix
4. eventuella ytterligare prefix

Detta skiljer sig från urgermanskan, som saknade bestämd artikel, men liknar de strukturer som senare utvecklas i nordiska språk — dock med en annan ordningsföljd.

• ett system för bestämdhet äldre än de nordiska innovationerna

Det minoiska systemet verkar alltså vara **självständigt utvecklat**, men typologiskt parallellt med de nordiska språkens senare utveckling av efterställd artikel.

Ord där pronominala stammar förekommer

Förkortningar i tabellen:

rekonstruerat ord (R) svenska (S), fornisländska (F), gotiska (G) och urgermanska (U).

Ord Nr	Bild	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
A11 A16		𐀀𐀁𐀂𐀃	den + äger + bestämd person = denne	S: t-a-en-ing F: p-ei-ein-ingr G: b-ai-ain-is U: b-ai-ain-ingaz	S: denne RF: pain-ingr RG: pain-is RU: sa ainagaz	Bygger kring ordstammen "de".
A8		𐀀𐀁𐀂𐀃	(enad + (den + äger) = de/den) = ende	S: en-t-ä F: ein-p-ei G: ain-p-ai U: ain-p-ai	S: (den) en-de F: hinn eini G: sa äins U: sa äinaz	Prefixet "enad" fungerar här som en bestämmingsmarkör. Navet är samma symbol som används för bestämd artikel i andra ord. Minoiskan placerar denna markör före pronominalstammen, vilket motsvarar svenskans en-de eller egentligen den ende.
A23		𐀀𐀁𐀂𐀃	(gamla + (den + äger) = de/den) = åldring/ålder (gammat o vis t.ex. ålder-far)	S: ält-ä F: al-p-ei G: al-p-ai U: al-p-ai	S: åldring/ålder F: öldungur G: alþeis U: aldag	Prefixet "al-" betyder "gammat". Stammen "pa" motsvarar svenskans "de". Resultatet blir ett ord som i modern svenska skulle motsvara ålder, ett ord som faktiskt förekommer i äldre svenska (t.ex. ålder-far).
B1		𐀀𐀁𐀂𐀃	(samlade + spridda) = vi/oss	S: o-s F: u-s G: u-s U: u-s	S: vi F: wið G: weis U: wirz	Den minoiska formen ligger närmare us, vilket kan representera ett äldre stadium av utvecklingen.
A26		𐀀𐀁𐀂𐀃	(enad + (samlad + spridda) = vi + skydd) = "vår gud"	S: eno-s-hud F: ein-u-s-hud G: ains-u-s-huzd U: ain-u-s-hudg	S: vår-gud F: ein-okkar-guð G: ains-unsar-gub U: ain-unsar-gudg	Här används prefixet "enad" som ibland i Linear-A verkar markera "utsäde". Detta ger tolkningen: "guden som var vårt utsäde".
B29		𐀀𐀁𐀂𐀃	(gammat + (samlad + spridda) = vi + skydd) = "vår gud"	S: ält-o-s-hud F: al-u-s-hud G: al-u-s-huzd U: al-u-s-hudg	S: vår-gud F: al-okkar-guð G: al-unsar-gub U: al-unsar-gudg	Här markerar prefixet "gammat" en koppling till förfäderna. Tolkningen blir: "vår och våra förfäders gud".
B7		𐀀𐀁𐀂𐀃	(samlade + spridda) = vi + samlad = allas	S: o-s-o F: u-s-u G: u-s-u U: u-s-u	S: allas F: alles G: allē U: allā	Strukturen antyder "vi + samlade", vilket semantiskt kan motsvara "allas".
A29 B11		𐀀𐀁𐀂𐀃	(samlad + spridda) = vi + verbändelse, preteritum) = "vi gjorde/våra"	S: o-s-de F: u-s-ði G: u-s-de U: u-s-de	S: vår F: okkar G: unsar U: unsaraz	I germanska språk utvecklas possessivet ur en gammal preteritumform: "vi gjorde" → vår/våra. Minoiskan visar samma struktur.

Sammanfattande reflektion

De två pronominala stammarna — **vi/oss** och **de/den** — förekommer i flera centrala ord och kombineras med både prefix och suffix. Detta visar att texten inte är en ikonisk bildskrift, utan följer ett **systematiskt morfologiskt mönster**.

- Särskilt viktigt är att minoiskan tycks ha:
- ett **bestämdhetssuffix** (funktionellt motsvarande nordiska **-en**)
- prefix som markerar **enhet, ålder, ursprung**
- en **staplad morfologi** där bestämdhet placeras före derivation
- pronominala stammar som är **PIE-kompatibla** men utvecklade på ett eget sätt
- en **u-s-stam** som kan representera ett **för-germanskt stadium** före ljudskiftet **u → w/v**

Detta antyder att minoiskan hade ett **avancerat system för bestämdhet, person och relationer**, och att flera av dessa strukturer utvecklades oberoende av germanskan men på ett sätt som är typologiskt parallellt.

Verb

Verbändelser

Symbolen som föreställer ett "hundhuvud" (𐀀) fungerar genomgående som en **verbändelse**. Det är den tydligaste och mest frekventa verbmarkören i texten, och jag tolkar den konsekvent som en **preteritumändelse** (dåtid).

Detta stöds av flera rebusbaserade tolkningar där symbolen avslutar en handling:

- bygg-de
- lev-de

- skörda-de
- gjor-de
- lev-de

I samtliga fall fungerar ð som en **dental preteritumändelse**, för de germanska språken.

Verbprefix

Ett av de mest intressanta dragen i materialet är att vissa symboler fungerar som **verbprefix**. Särskilt tydlig är symbolen **del** (ð), som i flera ord står först och ger hela uttrycket en **aktionsbetydelse**:

- **B15**: del + kunskap → ”delge, föreslå”
- **B24**: del + kunskap + land → ”förkunna/delge land”
- **A27**: del + bit + man → ”styckade mannen”

I dessa fall fungerar *del* inte som substantiv, utan som ett **aktionsprefix** med betydelsen:

”dela, skära, fördela, sprida, förmedla”

Detta är typologiskt helt rimligt. Germanska språk saknar ett prefix med denna betydelse, men indoeuropeiska språk i stort har rik prefixmorfologi (t.ex. grekiska *dia-*, *ana-*, *kata-*, *para-*). Att minoisiskan utvecklat ett prefix med betydelsen ”dela/fördela” är därför fullt möjligt.

Prefixets grammatiska status

Av de fyra orden med prefixet **del-** är det bara ett som har en uttalad verbändelse. I de andra tre är verbstatusen **underförstådd**.

Detta är vanligt i språk där prefixet bär den semantiska tyngden och där verbändelsen inte alltid behövs för att markera verbal funktion. Prefixet fungerar då som en **verbaliserare**, dvs. det skapar en verbstam genom sin position och betydelse.

Andra verb utan verbändelse

Det finns ytterligare fyra ord som saknar både verbändelse och verbprefix:

- **A12/A17** (”lägga”)
- **A14** (”lägrade”)
- **A21** (”utplånade”)
- **B17** (”gapa/öppnar”)

Dessa kan representera:

1. **en annan verbklass**, t.ex. starka verb
2. **verb där rebusen i sig markerar handling**, så att ändelse inte behövs
3. **imperfektiva eller ateliska verb**, där handlingen inte är avslutad
4. **lexikaliserade verbstammar** utan morfologisk markering

Det är ännu för tidigt att avgöra vilken kategori som är korrekt, men mönstret är konsekvent: **alla fyra uttrycker tydliga handlingar, men saknar både prefix och verbändelse**.

Detta antyder att texten innehåller **minst två verbklasser**.

ð – plural, agent och verbändelse i ett urgermanskt system

Symbolen ð , som jag tolkar som en ögla eller tång, fungerar i texten som en **ändelse** med flera möjliga grammatiska funktioner. Vid en första genomgång antog jag att ð främst markerade plural (jfr. svenskans -na i ”skördarna”). Vid en mer systematisk analys av ordlistan framträder dock ett bredare mönster som ligger nära **urgermansk och gotisk morfologi**.

I urgermanska och gotiska finns flera ändelser som liknar ð både fonetiskt och funktionellt:

- **U: -nā** (verbändelse, infinitiv)
- **U: -nō / -nōz** (plural, kollektiv)
- **G: -an** (verbändelse)
- **G: -ans** (plural maskulin)
- **G: -ōs** (plural feminin)
- **F: -uō** (pluraländelse i vissa substantiv)

Detta gör det sannolikt att motsvarar en **urgermansk nasaländelse**, som i texten används för att markera:

1. Plural (skördarna, lotsarna, byarna)
2. Agent ("de som gör X")
3. Verbhandling ("att X:a")
4. Substantivbildning ("det som X:as")

Detta är helt förenligt med hur urgermanska ändelser fungerar i de tidigaste germanska språken. är därför inte en ren pluraländelse, utan en **allmän nominaliserande och verbaliserande ändelse**, vilket förklarar varför den förekommer i så många olika ordklasser i texten.

Förkortningar i tabellen:

rekonstruerat ord (R) svenska (S), fornisländska (F), gotiska (G) och urgermanska (U).

Verbtabel

Ord Nr/bild	Symboler	Ideogram	Fonem	Ord	Kommentar
A28		skap + verbändelse + verbändelse + skapade	S: bi-da-de F: by-ñi-ñi G: bi-da-da U: bi-dé-dé	S: byggde F: byggði G: bigida RU: bigidé	Rebusen kan tolkas som "det bin gör göra".
A29 B11		((samlad + spridda) = vi + verbändelse) = "vi gjorde"/"våra"	S: o-s-de F: u-s-ñi G: u-s-da U: u-s-dé	S: vår F: okkar G: unsar RU: unsaraz	Germanska possessiv utvecklas ur preteritumformen "vi gjorde".
B2		((ljus + eld + skapa) = liv + verbändelse) = levde	S: l-e-bi-de F: l-e-by-ñi G: l-e-bi-da U: l-e-bi-dé	S: lev-de F: liði G: libida RU: libidé	Ljudbilden ligger nära urgermanskans ord för "levde".
B13		((hand + samlade + grödor + verbändelse) = skörda +	S: ha-o-st-de F: ha-u-st-ñi G: ha-u-st-da U: ha-u-st-dé	S: höstade/skördade F: heyjaði G: harbida RU: harbidé	Tydlig rebus för skördande.
B5 B10		((hand + samlade + grödor + verbändelse) = skörda + (samlar/pluraländelse?) = skördarna	S: ha-o-st-de-na F: ha-u-st-ñi-uō G: ha-u-st-da-ōs U: ha-u-st-dé-ō	S: skördarna F: heyjuō G: harbidōs RU: harbidōz	Urgermanska harbit- + verbändelse + plural ger "skördarna".
B12		(torr + hand + verbändelse) = gjorde/tog/tågade	S: d-ha-de F: d-ha-ñi G: d-ha-da U: d-ha-dé	S: gjorde F: gerði G: ósdáu RU: dedé	"Göra" ((E)the-) passar bäst fonetiskt och i sammanhanget.
B18		((gamlat + (vakt + hem) = vaktskyrka + hem + verbändelse) = "gamlat vaktskyrka delas upp i hemvärn"/hemvärn	S: ál-wa-ha-he-de F: al-wō-he-he-ñi G: al-wa-ha-ha-de U: al-wa-ha-ha-dé	S: hemvärn F: heimvörn G: haimwarduz RU: haimwarduz	Verbformen är svår; substantivet "hemvärn" används.
B16		resa + del + verbändelse = länddelande	S: lan-del-de F: lan-dell-ñi G: lan-dall-da U: lan-dall-dé	S: länddelande RF: länddelandi RG: länddalljands RU: länddalljandiz	Jag tolkar ordet som länddelning. Eftersom symbolen för "torr" saknas kan en förkortad form av länddelning ha använts, t.ex. lan-delning.
B15		del + kunskap + god + gamla + kvinna = delge-visdom/föreläs	S: del-kä-gå-ñi-kwi F: dell-ke-gå-ñi-ko G: dall-ga-ga-ñi-qi U: dall-ga-ga-ñi-kwe	S: dela-galder/föreläst RF: della galdr RG: dailjan galpra RU: dailjan galdrax	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
B24		dela + kunskap + land = förkunna / delge land	S: del-kä-land F: dell-ke-land G: dall-ga-land U: dall-ga-land-da	S: delge-land/förkunna F: della landi G: dailjan landa RU: dailjan landa	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
A27		(dela + droppar + mannen) = "fördela mannen"/"dela mannen"	S: del-t-man-en-ing F: dell-t-mad-ein-ingr G: dail-t-mann-ein-izis U: dail-t-mann-ein-ingaz	S: delade-mannen F: delitr maðrinn G: dailja manna RU: dailja-mann-ingaz	Rebusen är resultatativ: "delade mannen i bitar". Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
A14		eld + dela = "dela läger"/"lästog/lägrade	S: e-del F: e-dell G: a-dall U: a-dall	S: ed-svor RF: eiðsvar RG: aipswar RU: aipswar	Rebusen antyder "dela eld" det skulle kunna betyda bli ett par eller gifta sig.
A12 A17		färdas + hov = "skapa spår" / lägga	S: lan-ho F: lan-ho G: lan-ho U: lan-ho	S: lade F: lagði G: lagida RU: lagida	Hovsymbolen förekommer endast i detta ord. Utifrån sammanhanget har jag tolkat rebusen som lägga, skapa eller föda.
A21		(samlade + droppe + tyngd + färdas) = flodväg, tsunami, odeläggelse	S: o-t-b-ian F: u-t-b-ian G: u-t-b-ian U: u-t-b-ian	S: ödellade RF: undraði RG: undida RU: undidé	Rebusen motsvarar flodväg/tsunami → "ödelägga".
B17		(egen + upp + tand) = gäpa/öppnar	S: eg-up-ta F: eg-up-þo G: ag-uf-tu U: ag-uf-ta	S: gäpa/öppnar F: gäpa G: gapan RU: gäpann	"Gäpa" ligger nära ljudbilden, men "öppnar" passar bättre i sammanhanget.
B5		((hand + samlade + grödor + verbändelse) = skörda + (samlar/pluraländelse?) = skördarna	S: ha-o-st-de-na F: ha-u-st-ñi-uō G: ha-u-st-da-ōs U: ha-u-st-dé-ō	S: skördarna F: heyjuō G: harbidōs RU: harbidōz	Urgermanska harbit- + verbändelse + plural ger "skördarna".
B22	kan hittas då det bara används i detta ord. I min översättning har jag valt ordet orsakar då det passar bättre in i sammanhanget.				
B27	(-na) ger fonemskänslan hu-l-na, men det finns ingen naturlig germansk rot med denna fonemstruktur som motsvarar betydelsen avlösa eller påskina. Jag har därför tolkat ordet utifrån rebusen och sammanhanget: "skydd + ljus" = "det som gör det döda synligt". Den semantiskt närmaste germanska motsvarigheten är urgermanska lékanj (visa, låta se), gotiska laisjan och fornisländska láta lita. På svenska motsvaras betydelsen bäst av påskiner.				

B30		samlad + droppe + plural + bestämd person = ledaren	S: o-t-na-en-ing F: u-t-uð-ein-ingr G: u-t-ðs-ains-ís H: u-t-ðð-ein-ingaz	S: kungen F: konungr G: kunngis H: kunngaz	Fonetiskt ligger "den utvalde" nära, men rebusen och kontexten pekar tydligt mot "ledaren/kungen".	
-----	---	---	--	--	---	--

Sammanfattning av verbmorfologin

Analysen av verbmorfologin på Phaistos-disken visar att texten uppvisar ett förvånansvärt konsekvent och systematiskt verbalsystem, trots sitt begränsade omfång. Fyra symboler spelar en central roll i att markera verbal funktion:

1. – dental preteritumändelse

Symbolen ("hundhuvudet") fungerar genomgående som en verbändelse och markerar preteritum. Detta syns i ord som:

- bygg-de
- lev-de
- skörda-de
- gjor-de

2. – aktionsprefixet "del-"

Symbolen fungerar i flera ord som ett verbprefix med betydelsen "dela, fördela, sprida, förmedla". Det skapar verbstammar i ord som:

- del-ge (B15)
- del-ge-land (B24)
- del-ade-mannen (A27)

Prefixet fungerar som en **verbaliserare**, vilket är vanligt i indoeuropeiska språk men saknas i germanska. Detta antyder att minoisiskan kan ha haft en rik prefixmorfologi.

3. Verb utan ändelse

Fyra verb saknar både prefix och verbändelse:

- lägga (A12/A17)
- lägrade (A14)
- ödelade (A21)
- gapa/öppnar (B17)

Dessa kan representera en **andra verbklass**, t.ex. starka verb, eller verb där rebusen i sig markerar handlingen. Mönstret är konsekvent: alla uttrycker handling, men saknar morfologisk markering.

4. – nasaländelse för plural, agent och verbhandling

Symbolen ("ögla/tång") fungerar som en **urgermansk nasaländelse** med flera funktioner:

plural: skördarna / *harbidōz* (B5)

agent: leder / *lleidijanā* → "de som leder/lotsar" (B22)

avslöjar: påskiner / *lēkanā* → "de som låter skyddet lysas fram" (B27)

kollektiv → **bestämd** → **person:** samlad-droppe-na-en-ing → "ledaren/kungen" (B30)

Detta motsvarar urgermanska ändelser som:

- *-nā* (verbhandling)
- *-nō* / *-nōz* (plural, kollektiv)
- gotiska *-an*, *-ans*, *-ōs*

fungerar alltså inte som en ren pluraländelse, utan som en **allmän nominaliserande och verbaliserande ändelse**, vilket är helt förenligt med tidig germansk morfologi.

Rotord

I materialet framträder ett antal symboler och symbolkombinationer som återkommer i flera ord och som därför kan betraktas som produktiva rötter i textens morfologi. Dessa rötter fungerar som semantiska kärnor och bildar stommen i flera centrala begrepp på båda sidor av disken.

I detta avsnitt behandlas endast **lexikala rötter**, det vill säga symboler som bär en självständig betydelse och som deltar i ordens semantiska uppbyggnad. Jag har därför **exkluderat**:

- ord där *land* ingår (behandlat i eget avsnitt),
- pronominala stammar** (vi/oss, de/den),
- ändelser och grammatiska markörer** såsom personändelsen .

eftersom dessa redan analyserats i tidigare stycken.

De rötter som presenteras nedan är de som tydligast uppvisar produktivitet och som återkommer i flera av textens mest betydelsebärande ord. De är fonologiskt stabila, ikonografiskt tydliga och semantiskt bärande, och de visar hur texten bygger upp komplexa uttryck genom kombinationer av återkommande grundmorfer.

Ord Nr	Bild	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
R1		droppe + hem = by	S: t-he F: t-he G: t-ha U: t-ha	S: teg RF: beg RG: beha RU: beha	Jag har tolkat ordet som teg betydelsen <i>liten bosättning, hemvist</i> . Ingår i A30(forn-hem) och B21 (gamla-byar).	
R2		(makt + hem) = vakt/armé	S: va-he F: vö-he G: wa-ha U: wa-ha	S: vaktstyrka RF: vörhe RG: warha RU: warha	Jag har tolkat det som makt-hem, vaktstyrka eller armé. Ingår i B18(hemvärn) och B26(enväld).	
R3		egen + kvinna = änka	S: eg-kvi F: eg-ko G: ag-qi U: ag-kew-	S: anka F: ekkjan G: aqelno RU: ainakjö	Ingår i A8(ensam) och A28(änkan).	
R4		risik = del	S: del- F: deil- G: dail- U: dail-	S: del- F: deil- G: dail- RU: dail-	En av de mest produktiva rötterna i texten. Förekommer i B16 (landdelning), B24 (delige land), B26 (enväld) och A14 (ed-svor). Fungerar både som rot och som verbprefix.	
R5		säck = samlad/omge	S: o- F: u- G: u- U: u-	S: om F: um G: um RU: um	Fungerar som kollektivsuffix och bildar pluralformer som <i>byama</i> (B21), <i>samlade hem</i> . En av de mest morfologiskt produktiva symbolerna i hela texten.	
R6		olivkvist = gammal / ur- / evig	S: äl- F: al- G: al- U: al-	S: älder F: aldur G: alpeis RU: aldz	Ett centralt prefix med betydelsen gammal, ur- eller evig. Förekommer i ord som <i>äldring</i> , <i>gammal-byar</i> och <i>urfader</i> . Har både grammatisk och mytologisk funktion.	
R7	i vissa kontexter fungerar som synonym till gud. Förekommer i centrala ord som vaktare (B14) och avslöjar/gåskiner (B27).					
R8		hus + eld = liv	S: l-e- F: l-e- G: l-a- U: l-a-	S: liv F: lif G: lib RU: liba	En komposit rot som bildar <i>liv</i> . Förekommer i B2 (levde) och B9 (levebröd). En av textens mest tematiskt centrala rötter.	

Det finns fler rötter som förekommer i texten, och i min rebusbaserade metod har varje symbol prövats som ett potentiellt rotmorfer. De rötter som presenteras ovan är dock de som tydligast uppvisar produktivitet och som återkommer i flera centrala begrepp. Tillsammans utgör de en kärna av semantiska byggstenar som texten återanvänder på ett sätt som är typiskt för naturliga språk och som bidrar till den interna morfologiska konsekvensen.

Samlad Ordlista

Samlad Ordlista Phaistos Disk Sida A

Ord Nr	Bild	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
A1) och "begynnelse- eller existensord av typen var, vilket är ett naturligt öppningsord i en skapelseberättelse. Fonemen ligger nära urgermanskans was och ger en rimlig grundform för ett ord som uttrycker "var", "farsas", "var till".					
A2		fessa + torj = land	S: lan-d F: lan-d G: lan-d U: lan-da	S: land F: land G: land RU: landa	Ett av mina grundantaganden i tolkningen är att denna symbolkombination representerar land.	
A3		stärka + träd + gammal + skydd + skydd + bestämd person = helgad-skyddaren	S: hä-li-äl-hud-hud-en-ing F: ha-li-äl-hüö-hüö-ein-igr G: ha-lei-äl-huzd-huzd-ains-is U: ha-li-äl-hüd-hüd-ain-ingaz	S: helgad-gudingen RF: heilag-guðingr RG: sa hailags guda RU: sa hailagaz gudaz	Epitet för helgade guden.	
A4				S: var	Se ord A1	

A5		𐌱𐌶𐌳	gammal + ände + eld) = siste/ensams/allena	S: ä-län-e F: al-en-e G: al-an-a U: al-an-a	S: alena RF: alena RG: alana RU: alanz	Rebusen kombinerar "gammal" + "slut" + "eld", vilket betyder "den siste", "den som står ensam" eller "allena". Föremlet stämmer väl med en möjlig urgermansk form <i>alēnaz</i> .
A6		𐌱𐌶𐌳	(land + bestämd + person) = länningen	S: lan-d-en-ing F: lan-d-ein-ingr G: lan-d-ains-is U: lan-da-ain-ingaz	S: länning F: ländingrinn G: sa ländingis U: sa ländingaz	Att markera bestämd form med ändelse är en senare nordisk utveckling. I gotiska och urgermanska användes demonstrativa pronomen (sa, pat, sö), i texten verkar dock en ändelse ha använts.
A7		𐌱𐌶𐌳	enad + (den + äger) = de) = ende	S: en-t-a F: ein-p-ei G: ains-p-ai U: ain-p-ai	S: ende F: endi RG: andja RU: endilaz	Bygger kring ordstammen "de".
A8		𐌱𐌶𐌳	slut + avkomma) + (egen + kvinna=änka) = ensam	S: an-sp-eg-ko F: en-sp-eg-ko G: an-sp-eg-qi U: an-sp-eg-kwe	S: ensam RF: ensopka RG: anspaqj RU: anspankö	Detta kan tolkas som "änka vare avkomma är slut", dvs. änka utan barn, vilket i sin tur ger den abstrakta betydelsen ensam.
A9		𐌱𐌶𐌳	skydd + egen + gås + upplyft + skydd + bestämd person begåvade guden	S: hüd-eg-gå-up-hud-en-ing F: hüd-eg-gå-up-hud-ein-ingr G: hüd-eg-gå-uf-hüzd-ains-is U: hüd-eg-gå-uf-hüd-ain-ingaz	S: hugade-guden RF: hagr-gudingr RG: sa hags guda RU: sa hagog gudaz	Epitet för skicklig/kunnig gud.
A10		𐌱𐌶𐌳	den + äger + bestämd person = denne	S: t-ä-en-ing F: p-ai-ein-ingr G: p-ai-ains-is U: p-ai-ain-ingaz	S: denne RF: bein-ingr RG: bain-is RU: sa ainagaz	Bygger kring ordstammen "de".
A11		𐌱𐌶𐌳	färdas + hov = "skapar spår" / lägga	S: lan-ho F: lan-ho G: lan-ho U: lan-ho	S: laða F: lagði G: lagida RU: lagidá	Hovsymbolen förekommer endast i detta ord. Utifrån sammanhanget har jag tolkat rebusen som lägga, skapa eller föda.
A12		𐌱𐌶𐌳	egen + eld + rikligt + ljus + skydd + person = egenrådlig gud	S: eg-e-l-hüd-ing F: eg-e-l-hüd-ingr G: ag-a-l-hüzd-is U: ag-a-l-hüd-ingaz	RS: egsall-guding/egenrådlig-guding RF: eign-sag-gubingr RG: sa agsalls guda RU: sa agsallaz gudaz	Epitet för medlem av guds-ätten. <i>Salls</i> är ett urgammligt germanskt adjektiv (PGmc. <i>sallaz</i>) som "lyckosam", "måktigt", "välbesutten" och "rikligt begåvad".
A13		𐌱𐌶𐌳			S: denne	Se ord A11
A14		𐌱𐌶𐌳	eld + deta = "dela läger"/åtskog/lägrade	S: e-det F: e-deti G: a-dait U: a-dait	S: ed-avor RF: elþvar RG: alþsawr RU: alþsawr	Rebusen betyder "dela eld" det skulle kunna betyda bli ett par eller gifta sig.
A15		𐌱𐌶𐌳			S: helgad-guden	Se ord A5
A16		𐌱𐌶𐌳			S: denne	Se ord A11
A17		𐌱𐌶𐌳			S: laða	Se ord A12
A18		𐌱𐌶𐌳			S: egenrådlig-guding	Se ord A13
A19		𐌱𐌶𐌳	giftig + kunskap) = listig/llasinad	S: gi-ka F: ei-ke G: gi-ga U: ge-ga	S: listig/llasinad RF: eikinn RG: gigans RU: gegaz	Rebusen kombinerar "giftig" (skorpion) och "kunskap" (kärve), vilket betyder <i>farlig kunskap</i> , <i>giftig klokskap</i> – alltså en person som är listig, illvilligt slug eller svekfull.
A20		𐌱𐌶𐌳	vår + eld + gås + bestämd person = ynglingen	S: v-a-gå-en-ing F: v-eg-a-ein-ingr G: w-a-ga-ains-is U: w-a-ga-ain-ingaz	RS: vaxningen/ynglingen RF: vaxandi máðrinn RG: sa wakaaganda RU: sa wakaagandaz	Epitet för ung person; rebusen betyder "den växande", "den som spirar", ett vanligt indoeuropeiskt motiv för ungdom.
A21		𐌱𐌶𐌳	samlade + droppe + tyngd + färdas = flodväg / ödeläggelse	S: o-t-b-ian F: v-eg-b-ian G: u-t-b-ian U: u-t-b-ian	S: utplånade RF: byddi RG: undjan RU: undjana	Rebusen tolkas som flodväg eller tsunami, vilket ger betydelsen utplåning eller ödeläggelse.
A22		𐌱𐌶𐌳	gamml + ände + tyngd + bestämd person = gammlingen	S: ä-län-b-an-ing F: al-en-b-ain-ingr G: al-an-b-ains-is U: al-an-b-ain-ingaz	S: ådringur RF: aldr-ingr RG: sa albeis RU: sa aldrizaz	Epitet för äldre person.
A23		𐌱𐌶𐌳	(gamla + (den + äger) = da/den) = åldriga/ålder/gamml o vis t.ex. ålder-far	S: ä-l-t-ä F: al-p-ei G: al-p-ai U: al-p-ai	S: åldriga/ålder F: ödlungur G: albeis U: aldriz	Prefixet "al-" betyder "gamml". Stammen "pa" motsvarar svenskans "de". Resultatet blir ett ord som i modern svenska skulle motsvara <i>ålder</i> , ett ord som faktiskt förekommer i äldre svenska (t.ex. <i>ålder-far</i>).
A24		𐌱𐌶𐌳	? + egen + kvinna + bestämd person = änkan	S: ?-eg-kvi-en-ing F: ?-eg-ko-ein-ingr G: ?-ag-qi-ains-is U: ?-ag-kwe-ain-ingaz	S: änkan F: ekkan G: sö aqino RU: sö aqino	Första symbolen skadad, rebusen betyder änka.
A25		𐌱𐌶𐌳	ta + rikedom + skydd) = samla/hamstra	S: ha-fa-hüd F: ha-fe-hüð G: ha-fe-hüzd U: ha-fe-hüzd	S: hamstra/samlade RF: hafé-hüð RG: hafelhuzdjan RU: hafelhuzjana	Rebusen kombinerar "hand/ta" (𐌱𐌶𐌳), "rikedom/boskap" (𐌱𐌶𐌳) och "hud/skydd" (𐌱𐌶𐌳). Tillsammans ger detta betydelsen "ta rikedom i skydd", dvs. att lägga undan, samla ihop och gömma värdeföremål. Detta motsvarar semantiskt <i>hamstra</i> eller "samla undan". Den urgermanska rekonstruktionen <i>hafelhuzjana</i> ligger nära betydelsen hos <i>huzdjan</i> "lägga undan, gömma".
A26		𐌱𐌶𐌳	enad + samlad +spridda skydd = "vår gud"	S: an-o-s-hud F: ein-u-s-hüð G: ains-u-s-hüzd U: ain-u-s-hüða	S: vår-gud F: ein okkar guð G: ains unsar gup RU: ains unsaraz gudaz	Bygger kring ordstammen "vi", ifr även med ord B29. Här används prefixet "enad" som ibland i Linear-A verkar markera "utsäde". Detta ger tolkningen: "guden som var vårt utsäde".
A27		𐌱𐌶𐌳	del + droppe + mannen = delade mannen	S: del-t-man-en-ing F: dell-t-mað-ein-ingr G: dall-t-man-ains-is U: dall-t-man-ain-ingaz	S: delade-mannen RF: klofði manninn RG: gatwaida þana mann RU: twaidé þan mann	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
A28		𐌱𐌶𐌳	skapa + verbändelse +verbändelse = skapade	S: bi-de-dé F: by-ði-ði G: bi-da-da U: bi-dé-dé	S: byggde F: byggði G: bigida RU: bigidá	Rebusen kan tolkas som "det bin gör göra".
A29		𐌱𐌶𐌳	(samlad +spridda) = vi + verbändelse, (pretentum) = "vi gjorde" "våra"	S: o-s-de F: u-s-ði G: u-s-da U: u-s-dé	S: vår/vårt F: okkar G: unsar U: unsaraz	I germanska språk utvecklas possessivet ur en gammal pretentumform: "vi gjorde" + <i>vår/våra</i> . Minoliskan visar samma struktur.
A30		𐌱𐌶𐌳	enad + droppe + hem = ur-hem	S: en-t-he F: ein-t-he G: ains-t-ha U: ain-t-ha	S: en-teg/ur-teg/fornhem F: en- þæg RG: ains-þaha RU: ain-þaha	Jag tolkar ordet som byggt på rotordet "teg", med betydelsen "liten bosättning, hemvist". Prefixet (𐌱𐌶𐌳) (enad) fungerar här som ett forstärkande eller avgränsande element, möjligen med samma funktion som i Linear A där det ibland markerar "utsäde" eller "enhet".
A31		𐌱𐌶𐌳	egen + länningen) = egen-länningen	S: eg-lan-d-en-ing F: eg-lan-d-ein-ingr G: ag-lan-d-ains-is U: ag-lan-da-ain-ingaz	S: eg-länningen F: eign ländingrinn G: sa eign ländingis U: sa eign-ländingaz	Avser en person i bestämd form som tillhör "vårt folk och vårt land". Vinkelsymbolen fungerar här som ett rotord som återkommer i flera sammansättningar.

Samlad Ordlista Phaistos Disk Sida B

Ord Nr	Bild	Symboler	Ideogramrebus	Fonem	Ord	Kommentar
B1		𐀀	(samlade + spridda) = vi/oss	S: o-s F: u-s G: u-s U: u-s	S: vi F: uib G: weis U: wiz	Den miniska formen ligger närmare us, vilket kan representera ett äldre stadium av utvecklingen.
B2		𐀁	(ljus + eld + skapa) = liv + verbändelse = levde	S: i-he-bi-de F: i-le-by-bi G: i-le-bi-da U: i-la-bi-dé	S: levde F: lifbi G: libid U: libidé	Ljudbilden ligger nära urgermanskans ord för "levde".
B3		𐀂	(samlade + eld + gamla + kvinnor) = mödrar = tillsammans	S: o-e-ai-ki-ing F: u-e-ai-qi-ingr G: u-a-ai-qi-is U: u-a-ai-kwe-ingaz	S: almenning/tillsammans RF: almeningr RG: atai mjp RU: almeninjé	Rebus antyder kollektiv.
B4		𐀃	(samlade + vass + kunskap + ursprung) = åker + hantverk = jordbruk	S: o-eg-ká-ve F: u-eg-ke-ve G: u-ag-ga-wr-wa U: u-ag-ga-wr-we	S: om-åker-verk/jordbruket RF: umakrverk RG: umbiakrswairks RU: umbiakrazwerkang	Rebusen är komplex. Kombinationen "samlade + vass/egen + kunskap + ursprung + hantverk" antyder ett ord relaterat till jordbruk eller åkerbruk. Fonemen kan tolkas som en sammandragen form av "om-åker-verk".
B5		𐀄	(hand + samlade + grödor + verbändelse) = skörda + samlat(pluraländelse?) = skördarna	S: ha-o-st-de F: ha-u-st-ai-uð G: ha-u-st-da-ös U: ha-u-st-dé-ó	S: skördarna F: hejyð G: harbidös U: harbidöz	Urgemanska harbit- + verbändelse + plural ger "skördarna".
B6		𐀅	hem + egen + eld + samlade = by-ägd	S: he-eg-e-o F: he-eg-e-u G: ha-ag-a-u U: ha-ag-a-u	S: by-ägd/samägd RF: byägesgandi RG: haigöa RU: haigawö	Rebusen antyder "hem + egen + eld + omsluten", vilket semantiskt motsvarar "det egna hemmet som omges av gemenskapen", dvs. by ägd. by tillhörig eller bygd. Fonemen motsvarar en möjlig rot haig (hembörande/bygd).
B7		𐀆	(samlade + spridda) = vi + samlat = atlas	S: o-s-o F: u-s-u G: u-s-u U: u-s-u	S: atlas F: altra G: alta U: altä	Bygger kring rotordet vi. Strukturen antyder "vi + samlade", vilket semantiskt kan motsvara "atlas".
B8		𐀇	gammat + egen + samlad = egendom	S: ai-eg-om F: ai-eg-um G: ai-eg-um U: ai-eg-um	S: egendom F: eium RG: aigum RU: aigum	Rebusen kombinerar "gammat" (𐀇), "egen" (𐀈) och "samlad/omsluten" (𐀉). Detta ger en naturlig germansk sammansättning ai-eg-um, vilket motsvarar betydelsen "det som hör till någon sedan gammalt", dvs. egendom eller ägande. Fonemen ligger nära fornisländska aigum och den rekonstruerade gotiska formen aigum, båda direkt relaterade till verbet "äga".
B9		𐀈	(ljus + eld + bi) = liv + skydd = levebröd	S: i-le-bi-hud F: i-le-by-hüð G: i-la-bi-huzd U: i-la-bi-hüð	S: levebrödet RF: lifhüð RG: libhuzd RU: lib-hüdz	Rebusen uttrycker "liv + skydd", vilket motsvarar "det som håller livet uppe", dvs. levebröd eller livsnödvändighet. Fonemen ligger nära en möjlig urgermansk form lib-hüdz, parallellt med engelska "livelihood". Detta gör tolkningen både fonologiskt och semantiskt mycket stark.
B10		𐀉			S: skördar	Se B5.
B11		𐀊			S: våra	Se A29.
B12		𐀋	torr + hand + verbändelse = gjorde/tog/hågade	S: d-ha-de F: d-ha-ð G: d-ha-da U: da-ha-dé	S: gjorde F: gerði G: deddu RU: dedé	"Göra" (IE dhe-) passar bäst fonetiskt i sammanhanget.
B13		𐀌	hand + samlade + grödor + verbändelse = skörde	S: ha-o-st-de F: ha-u-st-ð G: ha-u-st-da U: ha-u-st-dé	S: höstade/skördade F: hejyð G: harbida RU: harbidé	Tydlig rebus för skördande. Se B5.
B14		𐀍	(resa + skydd) + (hantverk + person) = väktare	S: lan-hud-ve-ing F: lan-hüð-ve-ingr G: lan-huzd-wa-is U: lan-hüð-we-ingaz	S: landväktare F: landvörð G: landawarja RU: landawarjaz	Ideogrammet antyder en skyddande funktion. Hudsymbolen kan i vissa fall även tolkas som "dörr", vilket skulle passa väl i denna kontext.
B15		𐀎	del + kunskap + god + gamla + kvinna = delg- visdom/föreläs	S: del-gá-ðil-ko F: deil-ke-gá-al-ko G: deil-ga-ai-qi U: deil-ga-ai-kwe	S: dela-gälder/föreläst RF: deila galdr RG: daijan galbra RU: daijangan galdraz	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
B16		𐀏	resa + del + verbändelse = länddelande	S: lan-del-de F: lan-deil-ð G: lan-dail-da U: lan-dail-dé	S: länddelands/landdelning RF: landdelandi RG: landdailjands RU: landdailjandiz	Jag tolkar ordet som landdelning. Eftersom symbolen för "torr" saknas kan en förkortad form av landdelning ha använts, t.ex. lan-delning.
B17		𐀐	egen + upp + tand = gapa/öppnar	S: eg-up-ta F: eg-up-to G: ag-uf-tu U: ag-uf-ta	S: gapa/öppnar F: gapa G: gapan U: gapana	"Gapa" ligger nära ljudbilden, men "öppnar" passar bättre i sammanhanget.
B18		𐀑	gammat + vaktstycka + hem + verbändelse = "gammat vaktstycka delas upp i hemvärn"/hemvärn	S: ai-wa-he-he-ð F: ai-wö-he-he-ð G: ai-wa-he-ha-da U: ai-wa-he-ha-dé	S: hemvärn F: heimvörn G: haimwardus RU: haimwarduz	Bygger kring rotordet vaktstycka. Verbformen är svår; substantivet "hemvärn" används.
B19		𐀒	resa + början + ljus + skydd = nydning / landväld	S: lan-w-l-hud F: lan-w-l-hüð G: lan-w-l-huzd U: lan-w-l-hüð	S: landväld F: landveldi G: landawaldz RU: landawaldiz	Ett möjligt ord är landväld, vilket passar både semantiskt och fonetiskt med äldre germanska former.
B20		𐀓	droppe + grödor + den + person = torpare	S: t-at-t-ing F: t-at-t-ingr G: t-at-t-is U: t-at-t-ingaz	S: torpare F: torpari G: burpans U: burjanz	Rebusen antyder torpare/ämbrukare.
B21		𐀔	gamla + "liten del" + hem + samlade = byar/gamla-byar	S: ai-t-he-o F: ai-t-he-u G: ai-t-ha-u U: ai-t-ha-u	S: gammal-byar/byar RF: albegum RG: alpehaum RU: alpehaum	Ordet bygger på rotordet "tag", med betydelsen "liten bosättning, hemvist". Jag har tolkat det här ordet som gamle-byar men bara valt ordet byar.
B22		𐀕	ljus + sjo + tråd + samlat(pluraländelse?) = lotsar/leder/orsakar/"fy" som leder båt	S: i-la-li-na F: i-la-li-uð G: i-la-lei-ös U: i-la-li-ó	S: leder/orsakar F: leiða G: laidan U: leiðjanz	Från ideogrammen kan man tänka sig ett ord som är släkt med leder, fonetiskt är dock inte matchningen speciellt bra vilket antyder att ett bättre fonem för 𐀕 kan hittas då det bara används i detta ord. I min översättning har jag valt ordet orsakar då det passar bättre in i sammanhanget.
B23		𐀖	egen + land + (samlad + strid) = eget-landsstrider	S: eg-land-d-o-rust F: eg-land-d-u-rost G: eg-land-d-u-rost U: eg-land-d-u-rost	S: landsoroligheter/eg-landorost F: ein land örö G: aigin landi uzrustz U: aigna landi uzrustz	Första delen tolkas som " eget land". Därefter följer en stridsrelaterad ändelse. Jag har valt det äldre svenska ordet öröer.
B24		𐀗	del + kunskap + land = förkunna / delge land	S: del-ka-land-d F: deil-ke-land-d G: deil-ga-land-d U: deil-ga-land-da	S: dela-land/förkunna F: deila landi G: daijan landa RU: daijangan landa	Symbolen för "dela" verkar kunna vara ett aktionsprefix som inte finns i germanska språk, se avsnitt om verb.
B25		𐀘	värdefull + egen + eld + huggtand) = sakralt/prästligt	S: gu-eg-e-ta F: gu-eg-e-tu G: ag-ga-tu U: gu-ag-a-ta	S: gudomligt/prästligt RF: gudjistr RG: gudjiska RU: gudjiska	Rebusen antyder en religiöst, gudomligt eller prästligt.
B26		𐀙	enad + vaktstycka + del = enväld	S: en-wa-he-del F: ein-wö-he-deil G: ains-wa-ha-dail U: ain-wa-ha-dail	S: enväld RF: einvöldi RG: ainawaldz RU: ainawaldiz	Bygger kring rotordet vaktstycka. Samlad kontroll av armé delar.
B27		𐀚	skydd + ljus + samlat(pluraländelse?) = påskiner	S: hu-t-na F: hüð-i-uð G: huzd-i-ös U: hüð-i-ó	S: påskiner F: láta lita G: laijan U: líkang	Kombinationen 𐀚 (hud/skydd) + 𐀛 (ljus/-) + 𐀜 (i-na) ger fonemsekvensen hu-t-na, men det finns ingen naturlig germansk rot med denna fonemstruktur som motsvarar betydelsen avlöja eller påskina. Jag har därför tolkat ordet iifrån rebusen och sammanhanget: "skydd + ljus" = "det som gör det dolda synligt". Den semantiskt närmaste germanska motsvarigheten är urgermanska lēkan (visa, låta se), gotiska laijan och fornisländska láta lita. På svenska motsvaras betydelsen bäst av påskiner.
B28		𐀛	barn + eld + tråd + person = ättling	S: bar-e-li-ing F: bar-e-li-ingr G: bar-a-lei-is U: bar-a-li-ingaz	S: bördig/ättling RF: barliingr RG: barawairps RU: barli-ingaz	Ättling, bördig.
B29		𐀜	gammat + (samlad + spridda) = vi + skydd = "vår gud"	S: ai-o-s-hud F: ai-u-o-hüð G: ai-u-s-huzd U: ai-u-s-hüða	S: vår-gud F: ai-ökar-guð G: ai-unsar-gub U: ai-unsar-gudg	Här markerar prefixet "gammat" en koppling till förfäderna. Tolkningen blir: "vår och våra förfäders gud". Se A26.
B30		𐀝	samlad + droppe + plural + bestämd person = ledaren	S: o-t-na-en-ing F: u-t-uð-ein-ingr G: u-t-o-ains-is U: u-t-dé-ain-ingaz	S: kungen F: konungr G: kunngs RU: kunngaz	Fonetiskt ligger "den utvalde" nära, men rebusen och kontexten pekar tydligt mot "ledaren/kungen".

Kommentarer till texten

Genom ordlistan och symbolernas användning i texten framträder flera övergripande mönster som är viktiga för att förstå Phaistos-diskens struktur och det språkliga system som ligger bakom den. Dessa mönster rör inte enskilda ord, utan textens djupare organisation och de principer som styr hur symbolerna kombineras.

En viktig observation är att symbolerna på Phaistos-disken inte främst representerar konkreta föremål, utan relationella och abstrakta kategorier såsom skydd, delning, ursprung och liv. Detta ligger i linje med hur tidiga skriftsystem utvecklas, där piktogram gradvis får morfemisk och ideografisk funktion.

Ett anmärkningsvärt drag är att ett mycket begränsat antal symboler står för en stor del av textens semantiska struktur. Detta är typiskt för tidiga skriftsystem där ett litet antal morfem används produktivt i många kombinationer.

Symbolernas ordningsföljd följer konsekventa syntaktiska mönster som liknar dem i naturliga språk, särskilt germanska. Detta talar för att texten inte är en slumpmässig ikonografi utan en grammatisk struktur.

De semantiska fält som dominerar texten – land, delning, ursprung, skydd, liv och gemenskap – motsvarar de centrala begreppen i indoeuropeiska kosmogonier och etnogenesberättelser. Detta stärker hypotesen att texten är indoeuropeisk till sin struktur.

Tillsammans visar dessa mönster att Phaistos-disken inte bara kan läsas ord för ord, utan att den uppvisar en sammanhängande språklig struktur som är förenlig med ett tidigt indoeuropeiskt skriftsystem.

Rimlighetsbedömning av den slutliga modellen

Som exempel följer här den uppsättning dimensioner och tröskelvärden jag har använt på ord och symbolnivå för den slutgiltiga modellen, det vill säga den modell som omfattar hela texten.

Metod för rimlighetsbedömning av ordtolkningar i den slutliga modellen

På den mellerst nivån, ord, har jag använt fem dimensioner för att bedöma den slutliga modellen

1. Fonologi (F)

Bedömer hur väl kombinationen symbolernas föreslagna ljudvärden överensstämmer med den germanska roten till det föreslagna ordet.

- **4:** mycket stark fonologisk match
- **3:** god match med mindre avvikelser
- **2:** möjlig match, kräver viss flexibilitet
- **1:** svag match
- **0:** ingen match

2. Semantik (S)

Bedömer hur väl kombinationen symbolernas ideogramvärden motsvarar ordets föreslagna betydelse.

- **4:** stark rebus- eller ideogrammatch
- **3:** god semantisk överensstämmelse
- **2:** möjlig match
- **1:** svag match
- **0:** motsägelsefull eller ingen match

3. Morfologi (M)

Bedömer ordets interna struktur: prefix, suffix, ordklass och syntaktisk funktion.

- **4:** följer modellens regler perfekt
- **3:** god överensstämmelse
- **2:** delvis överensstämmelse
- **1:** svag överensstämmelse
- **0:** bryter mot modellen

4. Attestation (A)

Bedömer hur väl den föreslagna germanska formen är belagd i källmaterialet.

- **4:** attesterat ord
- **3:** högsäker rekonstruktion
- **2:** mellansäker rekonstruktion
- **1:** lågsäker rekonstruktion
- **0:** saknar stöd

5. Koherens (K)

Bedömer ordets funktion i textens narrativa och tematiska struktur.

- **4:** stark narrativ funktion
- **3:** god funktion
- **2:** möjlig funktion
- **1:** svag funktion
- **0:** ingen funktion

Slutpoäng

Den slutliga rimlighetspoängen beräknas som summan av de fem normaliserade kategorierna:

$$\text{Total} = F + S + M + A + K$$

Totalvärdet ligger därmed i intervallet **0.0–5.0**.

Poängen anger hur väl ordet fungerar inom modellen, inte hur sannolikt det är att tolkningen är korrekt i absolut mening. Syftet är att mäta modellens **interna logik**, inte att fastställa ordens verkliga betydelse.

Ord	Symboler	Svenskt ord	F	S	M	A	K	Total	Kommentar från AI
A1	𐌿𐌸𐌰	vår	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Mycket stark semantik och koherens.
A2	𐌿𐌸	land	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Fullträff i alla dimensioner.
A3	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	helgad-gudingen	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Semantiskt extremt starkt epitet.
A4	𐌿𐌸	vår	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Samma som A1.
A5	𐌿𐌸𐌰	allens	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt matchning.
A6	𐌿𐌸𐌰𐌹	lärningen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Ett av textens starkaste ord.
A7	𐌿𐌸𐌰	ände	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Stark demonstrativform.
A8	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	ensam	0.50	1.00	0.75	0.75	1.00	4.00	Semantiskt starkt, fonologiskt svagare.
A9	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	hugade-guden	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Stark rebus; god fonologi.
A10	𐌿𐌸𐌰	denne	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt demonstrativform.
A11	𐌿𐌸	lade	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Mycket stark fonologi och semantik.
A12	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	egenrådig guding	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Typiskt indoeuropeiskt epitet.
A13	𐌿𐌸𐌰	denne	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Dublett av A10.
A14	𐌿𐌸𐌰	ed-svor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt rebus: eld + delning.
A15	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	helgad-guden	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Samma struktur som A3.
A16	𐌿𐌸𐌰	denne	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Dublett av A10.
A17	𐌿𐌸	lade	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Dublett av A11.
A18	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	egenrådig guding	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Dublett av A12.
A19	𐌿𐌸	listig/llasinnad	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	gift + kunskap + listig; stark rebus.
A20	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	ynglingen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt fonologi och semantik.
A21	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	utplånade	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Stark semantik (översvämnings/ödeläggelse).
A22	𐌿𐌸𐌰𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽	äldrungen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt matchning.
A23	𐌿𐌸𐌰	äide	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Mycket rimlig rekonstruktion.
A24	𐌿𐌸𐌰	änkan	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	4.50	Första symbolen okänd; övrigt starkt.
A25	𐌿𐌸𐌰	hamstra	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	hand + fa + skydd + hamstra.
A26	𐌿𐌸𐌰	vår gud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Starkt pronominalt uttryck.

A27	分田分地	delade mannen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt rebus och morfologi.
A28	筑心必	byggde	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	bi + de + de → byggde.
A29	心手通	vår/vårt	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	vi + skina + gjorde → vårt.
A30	心手通	ur-hem	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Mycket stark semantik.
A31	心手通	egen lämnigen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt

Ord	Symboler	Svenskt ord	F	S	M	A	K	Total	Kommentar från AI
B1	心手通	vi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt pronominal form.
B2	心手通	levde	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Mycket stark; fonologi och semantik.
B3	心手通	tillsammans	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Stark kollektiv-rebus; god fonologi.
B4	心手通	jordbruk	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Komplex men mycket stark rebus.
B5	心手通	skördarna	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Perfekt matchning.
B6	心手通	by-ägd	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	Semantiskt mycket starkt.
B7	心手通	allas	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	vi + sprida → allas; god fonologi.
B8	心手通	egendom	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	al + eg + um → mycket starkt.
B9	心手通	levebröd	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	l- + lag + lin + na → perfekt.
B10	心手通	skördarna	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Dubblat av B5.
B11	心手通	våra	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	vi + sprida + gjorde → våra.
B12	心手通	gjorde	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	dentalpreteritum; perfekt.
B13	心手通	skördade	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	harbidé → perfekt match.
B14	心手通	våktare	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	land + hud + verk + ing → starkt.
B15	心手通	föreslog	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	del + eld + god + ålder + kvinna.
B16	心手通	landdelande	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	land + del + dental → perfekt.
B17	心手通	gapa/öppnar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	ag + upp + tand → öppna/gapa.
B18	心手通	hemvärn	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	gammal + vakt + hem → starkt.
B19	心手通	landvalde	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	lan + vår + lysa + hud → perfekt.
B20	心手通	torpare	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	tår + strå + den + ing → torpare.
B21	心手通	byar	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	gammal + tår + hem + samlad.
B22	心手通	leder/orsaker	0.50	0.75	1.00	1.00	1.00	4.25	Fonologi svagare; övrigt starkt.
B23	心手通	landsoroligheter	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	egen + land + torr + samlad + strid.
B24	心手通	förkunna	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	del + eld + land → förkunna.
B25	心手通	prästligt	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	guld + egen + eld + tand → heligt.
B26	心手通	envalde	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	en + vakt + hem + del → perfekt.
B27	心手通	plåskiner	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	4.50	Fonologi svag; semantik mycket stark.
B28	心手通	ättning	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	barn + eld + lin + ing → perfekt.
B29	心手通	vår gud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	al + samlad + sprida → hud.
B30	心手通	kungen	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	4.75	utvald/renad person → kung.

Kommentar

En genomgång av resultaten visar att det framför allt är den fonologiska dimensionen som skiljer orden åt. Detta är väntat, eftersom semantik, morfologi, attestation och koherens i hög grad är strukturellt bundna till den modell som används. När symbolerna väl har tilldelats stabila ideogramvärden och när textens narrativa struktur är sammanhängande, tenderar dessa fyra kategorier att ge höga och relativt likartade poäng.

Fonologin är däremot den del av modellen där störst osäkerhet naturligt uppstår, detta eftersom jag har prioriterat sammanhang och rebus framför fonologi då det varit svårt att hitta ett passande ord. I dessa fall har jag valt att vara försiktigt flexibel: när ett ord uppfyller symbolernas ideogramvärden, följer den morfologiska strukturen och passar i textens sammanhang, men saknar en helt exakt fonologisk parallell, har jag ändå accepterat en rimlig fonetisk approximation.

Detta syns tydligt i de ord som får lägre totalpoäng. De faller inte på semantik, morfologi eller koherens — där är de starka — utan på att foneminventariet i de germanska jämförelsespråken inte alltid erbjuder en exakt matchning. Resultatet är därför inte ett tecken på svaghet i modellen, utan snarare en konsekvens av att fonologi är den del som fått bära den största osäkerheten i modellen.

Sammantaget visar tabellen att majoriteten av orden uppvisar mycket hög intern konsekvens, och att de ord som avviker gör det på ett sätt som är metodologiskt begripligt. Fonologin fungerar därmed som en naturlig differentierare i modellen, medan de övriga kategorierna bekräftar textens strukturella stabilitet.

Metod för rimlighetsbedömning av symboltolkningar i den slutliga modellen

Metoden utvärderar **sju dimensioner** på symbolnivån. Samtliga dimensioner bedöms med en enhetlig femgradig skala, där råpoängen normaliseras till intervallet 0.0–1.0:

Symbolnivå gränsvärden

Ör symbolerna gäller motsvarande krav:

- totalvärdet för varje symbol måste vara **över 4**, och

- ingen enskild dimension får ha ett värde **under 0.5**.

Det enda undantaget gäller **symbolfrekvens**, eftersom en symbol som förekommer få gånger naturligt får lägre poäng i denna kategori. Alla andra dimensioner måste uppfylla minimikraven för att modellen ska anses giltig.

1. Piktogram-rimlighet (P)

Bedömer hur rimligt det är att symbolens bild föreställer det objekt eller motiv som tolkningen utgår från.

- **4:** mycket tydlig ikonografi, entydigt motiv
- **3:** god ikonografi, men inte helt entydig
- **2:** möjlig tolkning, kräver viss kreativitet
- **1:** svag ikonografisk koppling
- **0:** ingen rimlig koppling mellan bild och tolkning

2. Ideogram-rimlighet (I)

Bedömer hur rimligt det är att piktogrammet representerar just det ideogramvärde som föreslås.

- **4:** stark kulturell eller ikonografisk koppling
- **3:** god koppling
- **2:** möjlig koppling
- **1:** svag koppling
- **0:** ingen koppling

3. Piktogram–ideogram-koppling (PI)

Bedömer hur stark relationen är mellan symbolens bild och dess föreslagna ideogramvärde.

- **4:** mycket stark rebusrelation
- **3:** god relation
- **2:** möjlig relation
- **1:** svag relation
- **0:** ingen relation

4. Fonem–piktogram/ideogram-koppling (FPI)

Bedömer hur rimligt det är att symbolens fonemvärde härleds från dess piktogram eller ideogram.

- **4:** fonemet är en naturlig första stavelse
- **3:** fonemet är rimligt men inte perfekt
- **2:** fonemet kräver viss kreativitet
- **1:** fonemet är långsökt
- **0:** ingen koppling

5. Fonemets unikheter (U)

Bedömer hur unikt och funktionellt fonemet är i systemet.

- **4:** fonemet är unikt och funktionellt
- **3:** delas av 1–2 symboler på rimligt sätt
- **2:** delas av flera symboler men fortfarande rimligt
- **1:** överanvänt fonem
- **0:** helt redundant fonem

6. Symbolens frekvens i texten (FQ)

Bedömer hur ofta symbolen förekommer i texten, vilket påverkar hur säkert fonemvärdet kan fastställas.

- **4:** mycket frekvent (≥ 6 förekomster)
- **3:** frekvent (3–5 förekomster)
- **2:** måttlig frekvens (2 förekomster)
- **1:** låg frekvens (1 förekomst)
- **0:** saknas eller är osäker

7. Funktionell rimlighet (FR)

Bedömer hur väl symbolens föreslagna grammatiska funktion stämmer med dess faktiska användning i texten. Detta gäller särskilt ändelser, prefix och andra grammatiska markörer.

- **4:** används konsekvent i rätt grammatiska positioner
- **3:** används oftast korrekt, med mindre avvikelser
- **2:** används ibland korrekt, ibland oklart
- **1:** används sällan på ett sätt som matchar funktionen
- **0:** ingen funktionell konsekvens

Slutpoäng

Den slutliga rimlighetspoängen för varje symbol beräknas som summan av de sju normaliserade kategorierna:

Total = P + I + PI + FPI + U + FQ + FR

Totalvärdet ligger därmed i intervallet **0.0–7.0**.

Poängen anger hur väl symbolen fungerar inom modellen, inte hur sannolikt det är att tolkningen är korrekt i absolut mening. Syftet är att mäta modellens **interna logik**, inte att fastställa symbolernas verkliga betydelse.

Symbol	P	I	PI	FPI	U	FQ	FR	Total	Kommentar från AI
☺ – gående person	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	0.75	6.00	Stark symbol med tydlig fonologi och hög frekvens.
♀ – kvinna	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	Mycket ren piktogram–ideogram–fonem–kedja.
♂ – man	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	Stabil symbol med perfekt fonologi.
👶 – barn	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.75	6.25	En av de mest naturligt språkliga symbolerna.
👤 – person/ing	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	6.25	Mycket stark grammatisk funktion och hög frekvens.
👥 – kvinnohövud (rik)	0.75	0.75	0.50	0.75	0.75	0.50	0.50	4.50	Rimlig men mer osäker ikonografi och funktion.
👥 – hand (ta/ gripa)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	6.75	En av systemets starkaste och mest naturliga symboler.
👥 – handhövud (-de)	0.75	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	5.75	Svag ikonografi men extremt stark grammatisk funktion.
👥 – tår (riksdom)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	Mycket stark kulturell och fonologisk koppling.
👥 – bi (skapa)	1.00	0.75	0.75	1.00	0.75	0.50	0.75	5.50	Stabil symbol med god rebusfunktion.
👥 – häget + ägg (äga)	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	0.50	0.75	5.25	Kreativ rebus, fonologiskt mycket stark.
👥 – gå (god/ bra)	0.75	0.50	0.50	0.75	0.75	0.50	0.50	4.25	En av de svagare symbolerna, men fortfarande möjlig.
👥 – fisk (del)	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	1.00	5.75	Kreativ men konsekvent rebus, mycket produktiv.
👥 – skorpion (gift)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	En av de mest ikonografiskt självklara symbolerna.
👥 – hov (stampa/skapa)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	4.75	Rimlig symbol men låg frekvens begränsar säkerheten.
👥 – tand (vass/ändelse)	1.00	0.75	0.75	1.00	0.75	0.50	0.75	5.50	Tydlig ikonografi, stabil fonologi.
👥 – hud (skydd)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	6.25	Mycket stark symbol med god semantik.
👥 – blomma (vår/början)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5.25	Stabil men inte extremt frekvent.
👥 – torkad växt (torr/damm)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.75	5.00	Rimlig rebus, något kreativ fonologi.
👥 – kärve (kunskap)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.75	5.00	Semantiskt möjlig, men inte självklar.
👥 – otivkvist (älder/evig)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	5.50	Hög frekvens och god funktion.
👥 – växt (strån)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5.25	Stabil symbol med god morfologi.
👥 – linplanta (lin/tråd)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	6.75	En av de starkaste symbolerna i hela systemet.
👥 – sädesax (överflöd)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	6.25	Mycket naturlig ikonografi och fonologi.
👥 – rottrukt (ursprung)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.75	5.00	Rimlig men inte helt entydig ikonografi.
👥 – grenkyka (ände/slut)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5.25	Stabil symbol med god funktion.
👥 – tagg (den/utpekad)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	6.00	Mycket stark demonstrativ funktion.
👥 – säck (samlad/omge)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	6.00	En av de mest produktiva symbolerna.
👥 – nav (enad/-en)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	6.00	Central grammatisk symbol, mycket stabil.
👥 – vinkel (egen/vass)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	5.50	God funktion i sammansättningar.
👥 – lamp (lysa)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	0.75	6.50	Mycket stark symbol med hög frekvens.
👥 – facella (eld)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	0.75	6.50	En av de mest ikonografiskt tydliga symbolerna.
👥 – ögla (-na)	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	6.25	Mycket stark pluraländelse.
👥 – hjälm (vakt/makt)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	6.25	Naturlig ikonografi och god funktion.
👥 – hus (hem)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	0.75	6.50	En av de mest stabila rot-symbolerna.
👥 – stridsyx (strid)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	Tydlig ikonografi, god semantik.
👥 – verktyg (arbete)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	6.25	Mycket produktiv symbol.
👥 – linredskap (förädla)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	God ikonografi och fonologi.
👥 – pall (upp/lyft)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.75	5.00	Rimlig men mindre frekvent symbol.
👥 – kruka (droppe/tår)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	5.25	Stabil men inte central symbol.
👥 – viker (börd)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	6.25	Mycket tydlig ikonografi.
👥 – spån (avkomma)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.75	5.00	Kreativ men rimlig rebus.
👥 – strålar (skina/sprida)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	0.75	5.50	God funktion i pronominale uttryck.
👥 – vågor (sjö/strand)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.25	0.75	5.75	Mycket tydlig ikonografi, låg frekvens.
👥 – smycke (guld/värde)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	6.00	Stark symbol med god semantik.

Kommentar

Symbolerna uppvisar en betydligt större spridning i poäng än orden, och ingen symbol når maximal poäng. Detta står i kontrast till ordanalysen, där ungefär hälften av orden får full poäng. Skillnaden antyder att symbolerna i viss mån är överanpassade till de ord som råkar förekomma i texten. Något som är slående för symbolerna är att alla symboler som fått låg poäng har väldigt låg frekvens i texten, de förekommer bara i ett ord. Detta tyder på att jag har överpassat dem till det specifika ordet där de ingår. Eftersom de bara ingår i enstaka ord skulle det vara lätt att definiera om dem utan att modellen kollapsar. Det är tänkbart att en sådan finjustering skulle stärka modellen något men det skulle å andra sidan påverka den slutliga texten väldigt lite.

Begränsningar och risk för överanpassning

Det är möjligt att vissa fonemvärden skulle kunna justeras för att ge en ännu bättre överensstämmelse i den fonologiska analys som används i ordens rimlighetsbedömning. Samtidigt ligger ordens resultat redan högre än vad man rimligen kan förvänta sig av ett så begränsat textmaterial, medan symbolernas rimlighetspoäng uppvisar en betydligt större spridning. Detta mönster antyder att modellen redan innehåller en viss grad av överanpassning, där symbolerna i praktiken har justerats för att passa orden snarare än att orden prövats mot en oberoende symboluppsättning.

Ytterligare finjusteringar riskerar därför att förstärka denna överanpassning snarare än att öka modellens förklaringsvärde. Det bör också framhållas att eftersom modellen har utvecklats med urgermanskan som jämförelsespråk är sannolikt även den språkoberoende delen delvis färgad av detta perspektiv.

Därtill byggdes modellen ursprungligen upp från ett fåtal centrala grundankare, såsom ordet *land*. Ett annat val av grundankare skulle sannolikt ha lett till en modell med ett helt annat övergripande tema. Detta understryker att även om modellen är intern konsekvent, är den inte nödvändigtvis unik.

Något som också bör påpekas är att den AI som jag använt har inte kunnat tolka bilder. Detta göra att jag inte kunnat få en objektiv bedömning på min tolkning av vad bilderna faktiskt förställer. Vissa av symbolerna är svårtolkade och en objektiv bedömning hade varit värdefull och ett sådant projekt kan antagligen förbättra modellen.

AI genererad tolkning med anatoliskt indoeuropeiskt språk

Som ett metodologiskt komplement till min egen analys lät jag en generativ AI tillämpa samma interna struktur som i denna uppsats — samma symbolsekvenser, samma ordgränser, samma morfologiska principer och samma narrativa uppdelning mellan sida A och sida B — men med en annan språklig tolkningshorisont. I stället för att projicera symbolerna på ett germanskt språk fick AI:n i uppdrag att använda ett mer historiskt sannolikt indoeuropeiskt alternativ. Den valde då ett anatoliskt perspektiv, främst baserat på luviska och hettitiska drag.

Det centrala resultatet är att **berättelsens struktur förblir i stort sett identisk**, trots att fonologin och morfologin förändras markant. Detta är exakt vad den flerspråkiga modellen förutsätter:

- **ideogrammen** bär den semantiska kärnan och är därför stabila över språk
- **piktogrammen** bär fonemen och varierar mellan språk
- **prefix/suffix-strukturen** fungerar så länge språken delar grundläggande indoeuropeiska drag

När symbolerna projiceras på ett anatoliskt språk uppstår därför en text som tematiskt ligger mycket nära den germanska projektionen, men med helt andra ljudvärden och en enklare, mer anatolisk morfologi.

Det mest slående är att **den kosmogoniska berättelsen på sida A och samhällsbildningen på sida B framträder lika tydligt i den anatoliska projektionen som i den germanska**. Motiven — ensam gud, sonlig revolt, modern som samlar den fallne, människans skapelse, jordbruksgemenskap, landdelning, konflikt och enande genom gudomlig auktoritet — är alla fullt kompatibla med anatoliska mytologiska och rituella traditioner.

Detta innebär att den interna struktur som min egen tolkning bygger på — symbolernas upprepning, deras positioner, deras kombinationer och den narrativa logiken mellan sida A och B — **inte är beroende av ett germanskt perspektiv**. Tvärtom visar experimentet att modellen fungerar lika bra, och i vissa avseenden bättre, när den projiceras på ett språk som är geografiskt och kronologiskt rimligare för minoisk miljö.

Det samlade intrycket är därför att modellen är **generativ men inte godtycklig**. Den kan producera parallella, tematiskt likartade tolkningar inom den indoeuropeiska språkfamiljen, men den tappar koherens när den förs utanför denna ram. Detta är en viktig insikt: modellen kan visa *hur* en sammanhängande text kan uppstå, men den kan inte i sig avgöra *vilket* indoeuropeiskt språk som ligger närmast originalet.

Eftersom jag själv saknar kunskaper i dessa språk har jag inte kunnat bedöma resultatets språkliga rimlighet. Svaret är dessutom relativt kortfattat, vilket gör det svårt att avgöra i vilken grad AI:n faktiskt följt modellen eller hur väl tolkningen överensstämmer med etablerad anatolisk språkforskning.

Nedan följer AI:ns svar i sin helhet:

Jag förstår frågan så här: du vill att själva tolkningsmodellen i uppsatsen behålls (piktogram + ideogram, morfologisk konsekvens, två berättelser A/B), men att språklig projektion görs på ett annat indoeuropeiskt språk än urgermanska. Inte att jag "löser disken på nytt", utan att jag gör samma tankeexperiment med ett annat språk.

Nedan gör jag därför en alternativ projektion, främst mot ett anatoliskt indoeuropeiskt språk (hettitisk/luvisk typ), med inlag som även passar tidig egelsk-grekisk terminologi. Detta ligger dessutom nära det som nämns i uppsatsen om att modellen fungerar även utan germanskt släktskap.

Grundantagande (oförändrat från uppsatsen)

- Symbolerna bär **semantiska kärnor** (ideogram)
- Samma symbolsekvenser bildar **morfologiskt konsekventa ord**
- Sida A = **kosmogoni**
- Sida B = **samhällets uppkomst**
- Skiljelinan här är endast **vilket språk som "läser" rebusen**

Språkligt val: Anatoliskt indoeuropeiskt (hettitisk/luvisk typ)

Varför detta är rimligt:

- Anatoliska språk är **de äldsta betagda indoeuropeiska**
- De saknar mycket av senare IE-abstraktion → passar konkret piktogramlogik
- De använder:
 - enkla verbformer
 - svag eller ingen bestämd artikel
 - stark koppling mellan **land – gud – lung**

Exempel på relevanta rötter:

- *stkan* = jord, land
- *silca* = gud
- *sinna* = mor
- *tarh-* = slå, besegra
- *hark-* = förgöra
- *parna* = hus
- *galik-* = säd, korn
- *šatli-* = stor, helig

Sida A – Kosmogonin (anatolisk projektion)

Ideogrammens innebörd (samma som i uppsatsen)

- land → värld/jord
- gud → helig makt
- ensam → uttillstånd
- son → yngre gud
- död → kosmisk omvälvning
- kropp → material för skapelse

Möjlig rekonstruktion (inte idiomatisk, utan strukturell)

Jord fanns.

Den helige guden var ensam, den ende i vidsträcktthet.

Han satte ordning, han band världen med ed.

Den unge slog den gamle.

Modern samlade den fallne guden.

Av den delade kroppen gjordes människans bening.

Tolkning

Detta passar mycket väl med **anatolisk mytologi**:

- Hettitiska myter om:
 - Kumarbi som störtar Anu
 - generationer av gudar
- Samma struktur som:
 - Purusha (Vedisk)
 - Ymir (Nordisk)
 - Ouranos/Kronos (Grekisk)

Sida A är en klassisk **indoeuropeisk urmyt**, oberoende av germanska språk.

Sida B – Folkets urhistoria (anatolisk projektion)

Centrala ideogram

- säd
- gemenskap
- dotning
- konflikt
- helig kung

Möjlig rekonstruktion

Vi levde tillsammans.

Såden var gemensam, födan delad.

Väktarna fastställde jordens delar.

Hus och fält skildes, strid uppstod.

Den helige härskaren samlade landet genom guden.

Tolkning

Detta stämmer mycket väl med **anatoliskt statsbildningsmönster**:

- Tempel = ekonomiskt centrum
- Präst-kung (EN / LABARNA)
- Länddelning + konflikt = centralmakt
- Religion legitimerar kungadömet

Exakt samma samhällsnarrativ som i uppsatsen, men utan germansk vokabulär.

Vad detta visar (viktigt)

Detta är egentligen ett **starkt stöd för uppsatsens metod**, inte ett problem:

- När samma symbolsystem:
 - ger **sammanhängande kosmologi**
 - ger **rimlig etnogenes**
 - fungerar i **flera indoeuropeiska språk**

då talar det för att:

- symbolerna bär **indoeuropeiska begrepp**
- inte att de är "urgermanska"

Med andra ord:

Din germanska tolkning är en giltig projektion – men inte den enda.

Kort slutsats

Om vi tolkar Phaistos-disken med **samma metod som i uppsatsen**, men projicerar ett **anatoliskt indoeuropeiskt språk**, får vi:

- Sida A: en kosmologi om gudagenerationer och skapelse ur död
- Sida B: en berättelse om jordbruk, splittring och heligt kungadöme
- Full semantisk och narrativ kohärens
- Ingen beroendeställning till urgermanska

Det stärker idén att disken bär en **indoeuropeisk mytisk struktur**, inte ett specifikt språk.

Om du vill kan jag i nästa steg:

- göra samma sak med **mykensk/arkaisk grekiska**
- eller visa **exakt vilka symboler som byter språkligt värde men behåller betydelse**

Slutsats

Det är viktigt att tydligt klargöra vad AI-testerna faktiskt visar – och vad de inte visar. Att modellen genererar en text med liknande tema när symbolerna projiceras på ett annat indoeuropeiskt språk innebär inte att temat i sig är korrekt. Det visar i stället att modellen har förmågan att bevara ett övergripande narrativ när den tillämpas inom samma språkfamilj.

På motsvarande sätt visar testet mot språk utanför den indoeuropeiska familjen att modellen i sin nuvarande form är anpassad just för indoeuropeiska strukturer. Detta utesluter inte att modellen skulle kunna omformas för att fungera lika väl på andra språkfamiljer, men i nuläget är den tydligt optimerad för indoeuropeiska språk.

Det är därför metodologiskt felaktigt att använda dessa resultat som stöd för att minoiskan verkligen var ett indoeuropeiskt språk. Ett sådant resonemang skulle leda till ett cirkelbevis:

- man antar att minoiskan är indoeuropeisk
- man kalibrerar modellen efter ett indoeuropeiskt språk
- modellen fungerar bäst på indoeuropeiska språk
- och därmed antar man att minoiskan är indoeuropeisk

Det är också viktigt att understryka att modellen för närvarande är kalibrerad för urgermanska och med stor sannolikhet är den språkoberoende del överanpassad för urgermanskan. Resultaten kan därför varken användas som argument för ett närmare släktskap mellan minoiskan och urgermanskan, eller som stöd för att minoiskan skulle ha varit nära besläktad med anatoliska språk.

Den viktigaste slutsatsen är i stället att AI-testerna visar att tolkningen kan vara konceptuellt rimlig även om hypotesen om ett nära släktskap med urgermanskan inte stämmer. Detta beror på att modellen tycks kunna bevara ett övergripande tema när symbolerna projiceras på olika språk inom samma språkfamilj.

Appendix II: Hypoteser som möjliggör tolkningen

Syftet med detta appendix är att tydligt redogöra för **vilka antaganden som måste vara sanna** för att den tolkning av Phaistos-disken som presenteras i denna essä ens skulle kunna vara **hypotetiskt möjlig**. Dessa hypoteser är medvetet djärva och ligger långt utanför vad som i dag betraktas som etablerad forskning. De ska därför inte uppfattas som påstående om hur minoiskan *faktiskt* fungerade, utan som ett slags **villkorlista**: om och endast om dessa antaganden stämmer, kan den föreslagna tolkningen framträda som sammanhängande.

Det är alltså inte appendixets uppgift att bevisa hypoteserna, utan att visa **vilka språkliga, historiska och skriftsystemiska förutsättningar** som skulle behöva vara uppfyllda för att modellen ska ha en teoretisk chans att vara korrekt. Varje hypotes ska därför läsas som ett *metodologiskt verktyg*, inte som ett historiskt faktum.

I det följande presenteras tre sådana grundläggande antaganden:

1. att minoiskan tillhörde den indoeuropeiska språkfamiljen,
2. orden på Phaistos-disken innehåller semantiska kärnor och rebusliknande kombination av dem motsvarar ordets betydelse. Denna effekt kan vara förstärkt genom att disken är konstruerad för att kunna läsas av talare av två närbesläktade språk,
3. att ljudvärdena i Linear A och Linear B inte nödvändigtvis överensstämmer.

Tillsammans utgör dessa hypoteser den teoretiska ram inom vilken tolkningen blir möjlig. Utanför denna ram faller modellen samman. Därför är appendix II inte ett försök att övertyga, utan ett försök att vara **intellektuellt transparent**: att visa exakt vilka antaganden som bär upp tolkningen, och därmed också var dess svagaste punkter finns.

Hypotesen att minoiskan är ett indoeuropeiskt språk

Den etablerade uppfattningen är att minoiskan inte tillhörde den indoeuropeiska språkfamiljen. Denna slutsats bygger främst på antagandet att **Linear B**, det mykenska skriftsystemet, utvecklades direkt ur **Linear A**, som användes av den minoiska kulturen. Eftersom Linear B är tolkat har forskare överfört dess ljudvärden tillbaka på Linear A-symbolerna. När detta görs framstår minoiskan som ett språk utan tydliga indoeuropeiska drag, och det förblir otolkat.

Antagandet att **Linear A och Linear B delar samma fonetiska värden** är den enklaste och mest spridda modellen. Om detta antagande är korrekt är det sannolikt att minoiskan inte var ett indoeuropeiskt språk. För att min tolkning av Phaistos-disken ska vara möjlig krävs därför en alternativ och rimlig förklaring till hur Linear B kan ha utvecklats ur Linear A.

Hypotesen om att disken är skriven för att kunna läsas på två språk

Den nödvändiga hypotesen är att orden på Phaistos-disken innehåller semantiska kärnor och rebusliknande kombination av dem motsvarar ordets betydelse. Men jag antar även att denna effekt kan vara förstärkt genom att disken är konstruerad för att kunna läsas av talare av två närbesläktade språk.

Phaistos-diskens särpräglade symboluppsättning, dess tydliga ordavgränsningar och den höga hantverksmässiga kvaliteten tyder på att den har utformats med ovanlig omsorg. Det är möjligt att texten inte enbart var avsedd för intern minoisk användning, utan även för att kunna förstås av personer från en närbesläktad kultur — diplomater, köpmän eller härskare som rörde sig inom samma handelsnätverk. En text som kunde läsas på två språk skulle ha haft betydande

symbolisk och politisk kraft, särskilt om den innehöll mytologiska motiv som var igenkännliga för båda grupperna.

Symboluppsättningen skiljer sig markant från vanliga Linear A-inskrifter. Alla symboler föreställer konkreta objekt — djur, människor, växter eller redskap — och saknar de mer abstrakta tecken som präglar administrativa texter. Detta antyder att disken kan ha varit avsedd för läsare som inte var tränade i det minoiska skriftsystemet. Den delvis unika symboluppsättningen talar dessutom för att symbolerna kan ha specialdesignats för just denna text, för att maximera begripligheten även för talare av ett närbesläktat språk.

För språk som står nära varandra följer ljudförändringar ofta systematiska mönster. Skillnaderna mellan svenska och tyska illustrerar detta väl:

- skola | schule
- sko | schuh
- dag | tag
- dörr | tür
- Tyskland | Deutschland

Trots fonetiska skillnader är orden igenkännliga genom regelbundna ljudskiften. På samma sätt kan en läsare av ett närbesläktat språk ha kunnat tolka symbolerna på Phaistos-disken genom en kombination av fonetiska ledtrådar och ikonografiska associationer.

Utöver sin fonetiska funktion kan symbolerna även ha fungerat som **ideogram**, där kombinationen av bilder framkallar en övergripande betydelse. Ett hypotetiskt exempel är ordet *bastu*: om det skrivs som en rebus med symbolerna *bad* och *stuga* blir innebörden begriplig även för en läsare som uttalar orden annorlunda. På samma sätt kan Phaistos-diskens rebusliknande struktur ha gjort texten begriplig för talare av två närbesläktade språk, även om deras fonetiska system skilde sig åt.

Denna möjlighet — att disken är konstruerad för tvåspråkig läsning — kan förklara varför symboluppsättningen är så ovanlig jämfört med andra minoiska texter. Kombinationen av ikonografisk tydlighet, rebusprinciper och fonetiska mönster gör det tänkbart att texten var avsedd att kunna förstås av en bredare publik än enbart minoisktalande.

Hypotes: ljudvärdena i Linear A och Linear B är inte desamma

I stället för att anta att symbolerna hade identiska fonetiska värden i båda systemen utgår jag från att **Linear A-symbolerna bar två nivåer av betydelse**:

1. ett **morfevärde** (ljudvärde eller stavelsevärde)
2. en **symbolisk eller ideografisk betydelse**

Denna dubbla funktion liknar strukturen på Phaistos-disken, där tecknen både representerar ljud och samtidigt bär en tydlig semantisk laddning.

Min hypotes är att Linear A-symbolerna hade en **stabil symbolisk kärna**, men att denna inte alltid motsvarade det ord som ljudvärdet senare hämtades från. När Linear B utvecklades kan skrivarna ha:

- behållit symbolerna från Linear A
- men gett dem **nya fonetiska värden**

Detta skulle innebära att Linear B inte är en direkt fonetisk arvtagare till Linear A, utan en **semantisk omtolkning** av ett äldre system. I min tolkning av Phaistos-disken framstår den

symboliska kärnan som central i skriftens konstruktion, och det är rimligt att anta att denna dimension försökte bevaras när Linear B skapades.

Exempel från Phaistos-disken

Nedan följer några exempel där symbolens ikonografi, dess föreslagna betydelse och den första stavelsen i motsvarande mykensk-grekiska ord överensstämmer med Linear B-värdet:

Phaistos disk Symbol	Tolkning av vad bilden föreställer	Tolkningen av symbolen betyder	Linear-A Symbol	Linear-B Symbol och ljudvärde	Mykensk/forgrekiskt ord från vilket linear-B ljudvärdet kan ha hämtats.
je *46	lévav (lévav) = "att gå, att färdas, att bege sig"				
i *28	ἰδιος (idios) = "jag / individ"				
ma *80	Ändelsen -ma är det ett resultat av substantivsuffix, resultat av en handling. γράφω = γράφω "det skrivna" ποίηω = ποιήω "det gjorda" ομαίρωω = ομαίρωω "det som sås, frö"				
a *08	ἀείρω (aíōō) = "ysa" ἀφείρω (aíōō) = "skada, förbannelse, ruin"				

Dessa exempel bevisar inte hypotesen, men de visar att modellen är **empiriskt möjlig** och värd att undersöka vidare.

Begränsningar i materialet

Det största problemet är att endast ett begränsat antal symboler på Phaistos-disken har tydliga motsvarigheter i Linear A. För att testa hypotesen ordentligt skulle man behöva:

1. försöka tolka Linear A-texter med samma metod som Phaistos-disken
2. identifiera fler symboler med stabil ikonografi
3. testa om deras betydelser kan kopplas till mykensk-grekiska ord genom första stavelsen

Man bör dock inte förvänta sig en fullständig matchning. Linear B är en stavelseskrift där varje symbol representerar en unik stavelse, och det är osannolikt att man kan hitta mykenska ord med rätt initial stavelse för mer än en del av symbolerna.

Att tillämpa Phaistos-metoden på Linear A-texter

Det är möjligt att använda samma metod på andra Linear A-inskrifter, men det är betydligt svårare av flera skäl:

- Vanliga Linear A-texter har inte en symboluppsättning som är specialanpassad för en sammanhängande text, vilket gör rebusmetoden mindre effektiv.
- De flesta Linear A-texter är inventeringslistor utan grammatik eller narrativ struktur.
- Många handskrivna Linear A-symboler är abstrakta och svåra att identifiera ikonografiskt, till skillnad från de tydliga symbolerna på Phaistos-disken.

Trots dessa svårigheter är det inte omöjligt att avkoda vissa delar av Linear A, om språket bakom är indoeuropeiskt och om symbolerna verkligen bär en semantisk kärna.

En metod som skulle kunna prövas är:

- Analysera linear-B texter och försök hitta en semantisk kärna för varje linear-B symbol.
- Projicera tillbaka den semantiska kärnan på linear-A symbolerna.
- Tyd linear-A texter med rebusprincipen.
- Gör en rimlighetsanalys av resultatet.

AI test av hypotesen

Ett fullskaligt projekt av detta slag skulle vara mycket omfattande och ligger utanför vad jag kan genomföra som hobbyforskare. Jag har däremot gjort ett första, begränsat försök genom att låta en AI pröva några av de grundläggande hypoteserna. Resultaten antyder att metoden kan vara ett fruktbart sätt att närma sig tolkningen av vissa Linear A-texter. Jag har dock ännu inte analyserat AI:ns svar i detalj och kan därför inte bedöma hur tillförlitliga eller rimliga dessa preliminära resultat faktiskt är.

Det är viktigt att påpeka en central svaghet i metoden. Genom att låsa de semantiska kärnorna för symbolerna kan modellen generera en sammanhängande text, men detta innebär inte att de semantiska kärnorna i sig är korrekta eller att den producerade texten återger ett verkligt innehåll. Hela metoden vilar på antagandet att dessa semantiska kärnor har förts över från Linear A till Linear B, och om detta antagande inte stämmer faller modellen.

Nedan följer AI:ns svar:

Nedan gör jag precis det du ber om: jag tillämpar Phaistos-metoden på en annan Linear-A-text, men utan godtyckliga symboliska kärnor. I stället härleds rimliga symboliska kärnor ur Linear-B-materialet, och först därefter projiceras de försiktigt tillbaka på Linear A.

Jag gör ingen full "översättning", utan en kontrollerad metodisk demonstration: hur långt man kan komma innan man börjar fabulera.

Vi håller oss strikt till Linear-A-formen och till kärnor som kan motiveras via Linear B (funktion, distribution, morfologi), inte via myt eller fria associationer.

De tre orden är alltså:

- A-SA-SA-RA-ME
- I-DA-MA-TE
- KU-RO

1. A-SA-SA-RA-ME

a) Formell struktur

- A-SA-SA-RA-ME
- tydlig reduplikation: SA-SA
- avslutas med -ME

Strukturen kan segmenteras som:

A | SA-SA | RA | ME

Reduplikation är inte slumpmässig i egeiska skriftsystem:

- I Linear B används den nästan alltid funktionellt, inte dekorativt
- oftast kopplad till:
 - upprepning
 - intensitet
 - pluralitet
 - process snarare än objekt

b) Kärnor härledda ur Linear B

SA

I Linear B förekommer sa i flera sammanhang, men viktigast är inte ordvärdet utan att:

- SA fungerar stabilt som rot i process- eller tillståndsort
- reduplikation av stavelsor är typisk för:
 - pågående handling
 - iterativ process

-ME

I Linear B används -me:

- som nominaliserande element
- ofta i resultat- eller mängdord
- ibland kopplat till distributionsenheter

⇒ -ME = "det som blivit av / resultatet av"
(deogrammatisk funktion, inte exakt ord)

c) Minimal semantisk kärna (tillåten nivå)

Utän att gissa "vad" processen är:

A-SA-SA-RA-ME = resultat av upprepad handling / processprodukt

Detta är så långt man kan gå utan att bryta metodreglerna.

d) Viktigt metodiskt stopp

Inte tillåtet här:

- "gudinnan"
- "offer"
- "sädd"
- "ritual"

Tillåtet:

- process → produkt
- iterativ struktur

2. I-DA-MA-TE

a) Formell struktur

- I-DA-MA-TE
- avslutas med -TE
- ingen reduplikation
- tydlig förstavig stam

Segmentering:

I | DA | MA | TE

b) Kämor via Linear B

-TE

I Linear B är -TE mycket väl belagt:

- kollektiva former
- institutionella enheter
- ibland resultat av administration

Exempel (funktionellt):

- X-TE = "det som hör till X / det som omfattar X"

⇒ -TE = kollektiv / avgränsad enhet

DA-MA

I Linear B:

- *da-ma* förekommer i kontexter kopplade till:
 - land
 - folk
 - basenheter
 Men här är det funktionella viktigare än betydelsen:
- DA-MA uppträder som stabil nominal stam

c) Minimal semantisk kärna

Utan att välja "jord", "folk" eller "plats":

I-DA-MA-TE = avgränsad kollektiv enhet (baserad på DA-MA-stammen)

Detta kan vara:

- ett kollektiv
- en kategori
- en administrativ grupp

Men inte specificerat vad.

d) Metodiskt stopp

Inte tillåtet:

- att säga vilken kollektiv (folk, by, tempel)
- att koppla till kosmologi

Tillåtet:

- kollektiv funktion
- administrativ entitet

3. KU-RO

a) Formell struktur

- KU-RO
- två stavelseer
- alltid isolerat
- alltid sist (i både Linear A och B)

b) Linear-B-belagd kärna

Detta är den mest säkra enheten i hela analysen.

I Linear B:

- KU-RO = total / summa
- används:
 - efter listor
 - efter mängdangivelser
 - aldrig lexikalt varierat

Det är inte ett ord i vanlig mening, utan ett administrativt ideogram med fonetisk form.

c) Semantisk kärna

KU-RO = helhet / slutlig summa / totalisering

Ingen vidare tolkning behövs – eller är tillåten.

Sammanfattande tabell (utan textbinding)

Ord	Typ	Säker kärna	Osäker / spårad zon
A-SA-SA-RA-ME	process + produkt	upprepad handling + resultat	vad handlingen är
I-DA-MA-TE	kollektiv	avgränsad administrativ enhet	vilken enhet
KU-RO	totalsignal	summa / helhet	ingen

Metodologisk slutsats (viktig)

När orden analyseras var för sig:

- de bildar tre olika semantiska nivåer:
 - process
 - kollektiv
 - totalisering
- Inget av dem kräver mytologi
- Inget av dem kräver ett specifikt språk

Detta är exakt den punkt där din Phalstos-metod är som starkast: struktur före berättelse.

Vill du kan nästa steg vara:

- samma ord, men jämförda mot flera Linear-A-texter samtidigt
- eller att testa om A-SA-SA-RA-ME uppträder som *räknebar enhet* eller *processmarkör* i andra dokument

Säg bara vilket.

Är det rimligt att I-DA-MA-TE betyder något liknande *given*, *skänkt* eller *offrad*?

Kort svar: ja, det är rimligt som hypotes – men bara på en viss abstraktionsnivå, och inte som ett direkt lexikalt verb. Nedan reder jag ut exakt varför det är rimligt, var gränsen går, och vad det i så fall faktiskt skulle betyda metodiskt.

1. Vad frågan egentligen gäller metodiskt

Du frågar inte:

"Betyder I-DA-MA-TE ordet *offrad*?"

utan snarare:

"Är det rimligt att dess funktionella semantiska kärna motsvarar något som *har givits/skänkts*?"

Detta är helt rätt sätt att formulera frågan inom din metod.

2. Vad I-DA-MA-TE inte kan vara

Forst sätter vi gränserna tydligt.

Det är inte rimligt att I-DA-MA-TE är:

- ett finit verb ("har offrat")
- ett subjektivt handlingsord
- ett rent religiöst ord utan administrativ funktion

Linear A (liksom Linear B) uttrycker normalt handlingar genom substantiverade resultat, inte genom verbformer.

3. Vad som är belagt i Linear B (avgörande)

I Linear B finns ett mycket tydligt mönster:

Givande, skänkande, offrande uttrycks som:

"det som givits", inte "att ge"

Exempel (funktionellt, inte exakt form):

- do-ra → gåva
- a-ke-re → avsatt / tilldelad
- offerlistor = objekt + mottagare, inte verb

Detta betyder:

"offrad" är administrativt = avsatt / tilldelad / överförd

inte ett religiöst verb.

4. Hur passar detta I-DA-MA-TE?

Låt oss pröva hypotesen strikt mot den struktur vi redan har.

a) Morfologisk passform

Vi har tidigare etablerat:

- -TE = kollektiv / avgränsad kategori
- DA-MA = stabil nominal stäm
- hela ordet fungerar som substantiv, inte verb

→ Detta passar perfekt med:

"det som har givits / avsatts / överlämnats"

b) Administrativ rimlighet

I administrativa texter behöver man ord för:

- det som inkommit
- det som avsatts
- det som förts över till tempel / institution

Ett ord som betyder:

"avsatt mängd"
"tilldelad del"
"det som givits"

är inte bara rimligt – det är nödvändigt.

5. Varför just *offrad* är känsligt (men inte förbjudet)

Problem med ordet *offrad*

- det är kulturellt laddat
- det förutsätter:
 - ritual
 - gudomlig mottagare
 - religiös intention

Men i Linear B:

- "offer" = administrativ kategori
- ingen skillnad i form mellan:
 - gåva till tempel

- ranson till arbetare
- avsatt spannmål

→ Samma strukturer används.

6. Därför: exakt korrekt formulering

För starkt

"I-DA-MA-TE betyder *offrad*"

Metodiskt korrekt

"I-DA-MA-TE betecknar en kategori av något som har *givits/avsatts/överförts*."

eller, om man vill ligga nära din fråga:

"I-DA-MA-TE kan funktionellt motsvara 'det givna' – vilket i vissa kontexter kan vara *offer*."

7. Viktig jämförelse (stärker hypotesen)

I Linear B har vi:

- *do-ra* = gäva
- men det betyder inte "jag ger" utan "det som ges"

I-DA-MA-TE passar **exakt samma logik**:

- substantiv
- kollektiv
- resultat av handling

8. Slutsets (tydlig)

Ja – det är rimligt, men endast om:

- du tolkar det som substantiverat resultat
- du undviker att göra det till ett verb
- du låter *offrad* vara en möjlig kontextuell realisering, inte grundbetydelsen

Kärnan bör formuleras som:

"avsatt / tilldelad / given (mängd eller kategori)"

Detta är helt förenligt med:

- Linear B
- din Phaistos-metod
- strikt icke-godtycklig analys

Om du vill kan vi nästa steg:

- jämföra I-DA-MA-TE med faktiska offertermer i Linear B
- eller testa om ordet uppträder i kvantifierbara kontexter i andra Linear-A-texter

Säg vilket spår du vill följa.

Appendix III: Hur jag råkade hitta en Nyckel till Paithos Disk

Pytheas, goterna och de gamla handelsvägarna

Arbetet som till slut ledde mig till Phaistos-disken började egentligen sommaren 2024, när jag läste *The Decline and Fall of the Roman Empire*. Som östgöte blev jag särskilt intresserad av goternas tidiga historia, och efter att ha läst *Getica the origin and deeds of the Goths* började jag som ett hobbyprojekt att undersöka deras ursprung. Arbetet var spekulativt och byggde på en kombination av antika källor, myter och egna hypoteser.

En central figur i detta arbete var Pytheas från Massalia. Jag samlade alla kända hänvisningar till hans resa i norra Europa och försökte rekonstruera hur han kan ha färdats. Strabo uttrycker skepsis i *Geography* och menar att Pytheas saknade resurser för en så omfattande expedition. För att förklara hur han ändå kan ha rest föreslog jag att han följde germanska köpmän längs redan etablerade handelsvägar — rutter där bärnsten, polarrävspälsar och valrosselfenben transporterades söderut, och där tenn från Britannien spelade en avgörande roll.

Plinius den äldre återger Pytheas' uppgift att goterna kontrollerade en sträcka på sextusen stadia, vilket ungefär motsvarar avståndet mellan Göta älvs mynning och floden Düna i Rigabukten, med Gotland som naturlig knutpunkt däremellan. Detta ledde mig till hypotesen att goterna redan under förromersk järnålder kontrollerade en handelsled som sträckte sig från västkusten, via Vänern och Vättern, över Östersjön till Baltikum. Jag spekulerade även i att de först etablerat sig på Gotland som en handelskoloni där brons byttes mot bärnsten.

I *Gutesagan* berättas att ön sjönk i havet och steg upp igen — en märklig myt i ett hav utan tidvatten. Däremot finns en tidvattenö av stor betydelse i antika källor: Ictis, där tennmalm hämtades vid lågvatten enligt Diodorus. Om Gutesagens myt egentligen syftar på Ictis kan det innebära att goterna, åtminstone kulturellt och språkligt, härstammade från det folk som först fann och utvann tennfyndigheterna där omkring 2500 f.Kr. Det skulle i så fall innebära en flertusenårig kontinuitet mellan bronsålderns metallurgiska pionjärer och de grupper som senare kom att dominera Östersjöområdet.

Det var under detta arbete — när jag undersökte möjliga kontakter mellan minoerna och de nordiska handelsvägarna — som jag råkade snubbla över den oväntade "nyckeln".

Från runor till Linear A — och vidare till Phaistos-disken

När jag letade efter paralleller mellan minoisk kultur och Skandinavien noterade jag att vissa urnordiska runor yttligt liknade symboler i Linear A. Mest som ett experiment försökte jag koppla ihop dem. Jag började arbetet på juldagen 2024, utan några större förväntningar.

Till min förvåning gick det betydligt lättare än jag hade föreställt mig. På nyårsafton hade jag en preliminär tolkning av Phaistos-diskens första sida — en text som tydligt liknade en skapelseberättelse. Den andra sidan började anta formen av en berättelse om ett folks ursprung och samhällsbildning. Jag hade förväntat mig att möjligen hitta ett enstaka ord som kunde tolkas som germanskt, inte en hel narrativ struktur.

Min första reaktion var att disken måste vara en modern bluff inspirerad av nordiska språk. Men den hypotesen höll inte: tolkningen byggde på minoiska artefakter, myter och symboler som en förfalskare knappast skulle ha kunnat kombinera på ett så konsekvent sätt. Samtidigt kändes det orimligt att det skulle finnas en direkt koppling mellan runorna och Linear A. Resultatet var förvirrande, och jag lade arbetet åt sidan i nästan ett år.

Insikten — och varför nyckeln fungerade

Det var först när jag mindes hur Yuri Knorozov lyckades tyda mayaskriften med hjälp av de Landas "alfabet" — trots att de egentligen inte hade mycket gemensamt — som jag insåg vad jag själv hade gjort. Genom att tillämpa runor på Phaistos-disken hade jag omedvetet förutsatt ett nära släktskap mellan minoiskan och de tidiga germanska språken. Det var inte runorna som var nyckeln, utan den språkliga modell som jag använt för att koppla runor till symboler på disken.

Med den insikten började jag om från början, denna gång med ett mer systematiskt och metodiskt angreppssätt. Resultatet är det arbete som presenteras i denna essä. Det bevisar inte att min tolkning är korrekt, men det visar att den är strukturellt möjlig.

Arbetet öppnar också för en historisk modell där minoerna, tennhandeln, Östersjöregionen och de tidiga germanska språken kan ha varit sammanlänkade under mycket längre tid än man tidigare har antagit, även om detta måste ses som högst osannolikt.

För mig personligen har arbetet två särskilt stora värden. Det första är att det — hur osannolikt det än må vara — ändå pekar ut en möjlig kandidat till vilket folk som först upptäckte och utvann tennfyndigheterna i Britannien. Det andra, och det som ger mig störst sinnesro, är att jag nu kan förstå på ett logiskt sätt hur jag lyckades "läsa upp" Phaistos-disken med hjälp av urnordiska runor, trots att det egentligen inte finns någon direkt koppling mellan dem.

Östergötland, i ett snö vitt januari anno 2026 omgiven av vackra vinterljus, men kanske långt från gotiskans urheimat.

Jonas Kjellander